

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**FACULTAD DE RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS**

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema docente gamificado para el aprendizaje y la evaluación formativa en la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

José A. Sáez, María D. Huete, Esteban Navarrete

Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Granada,

Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, España

e-mail: joseasaezm@ugr.es, mdhuete@ugr.es, estebang@ugr.es

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema docente gamificado para el aprendizaje y la evaluación formativa en la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

José A. Sáez, María D. Huete, Esteban Navarrete

Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Granada

Sistema docente aplicado en la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada.

Créditos y derechos

Título: Diseño, desarrollo e implementación de un sistema docente gamificado para el aprendizaje y la evaluación formativa en la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Autores: J. A. Sáez (joseasaezm@ugr.es), M. D. Huete (mdhuete@ugr.es), E. Navarrete (estebang@ugr.es)
Dpto. Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Granada,
Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, España.

Año: © 2026 Los autores

Versión: v1.0

Licencia: Publicado bajo la licencia *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0), que permite su uso, copia, distribución y adaptación siempre que se cite correctamente a los autores. Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Citación recomendada: Sáez, J. A., Huete, M. D., & Navarrete, E. (2026). *Diseño, desarrollo e implementación de un sistema docente gamificado para el aprendizaje y la evaluación formativa en la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos*. Universidad de Granada.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20345169>

Resumen

El presente trabajo describe el diseño, desarrollo e implementación de un sistema docente gamificado orientado al aprendizaje y la evaluación formativa en la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La propuesta se fundamenta en la incorporación de dinámicas de juego como estrategia para reforzar la comprensión de conceptos clave, mejorar la motivación del alumnado y favorecer un aprendizaje activo. El sistema se articula en torno a un concurso interactivo desarrollado mediante una presentación con macros en VBA, capaz de cargar de forma dinámica un banco de preguntas estructurado por niveles de dificultad. Este sistema permite la selección aleatoria de preguntas, la interacción del alumnado en tiempo real y la retroalimentación inmediata, facilitando el repaso y la consolidación de contenidos. El trabajo detalla la metodología empleada, incluyendo la dinámica del concurso, el uso de los materiales y su implementación en el aula. Asimismo, se describen los distintos elementos que componen el sistema, entre los que se incluyen el banco de preguntas, la presentación interactiva, el registro de participación, el código de macros y las instrucciones de uso. La evaluación de la experiencia se ha llevado a cabo mediante encuestas al alumnado, lo que ha permitido analizar la percepción sobre la utilidad de la estadística, la motivación hacia la asignatura y el impacto del concurso en el proceso de aprendizaje. Los resultados obtenidos muestran una valoración globalmente positiva, destacando su utilidad para el repaso de contenidos, el incremento del interés y la mejora de la participación en el aula. Así pues, el sistema docente propuesto constituye una herramienta eficaz para la enseñanza y el refuerzo de la estadística en contextos no especializados, aportando una propuesta metodológica que integra aprendizaje, evaluación formativa y elementos lúdicos, con potencial de adaptación a otras asignaturas y contextos educativos.

Índice

1	Introducción	6
2	Objetivos	7
3	Metodología	8
3.1	Dinámica del concurso	8
3.2	Uso de los elementos del sistema	9
3.3	Implementación en el aula	9
4	Elementos del sistema	10
4.1	Banco de preguntas	13
4.2	Configuración del sistema	34
4.3	Dinámica del concurso	35
4.4	Concurso interactivo	39
4.5	Registro de participación	41
4.6	Encuestas de evaluación	43
4.7	Código de macros VBA	45
5	Análisis de resultados	58
5.1	Situación de partida del alumnado	58
5.2	Situación final del alumnado	63
5.3	Feedback del profesorado	69
5.4	Grado de consecución de objetivos	69
6	Conclusiones y recomendaciones	71
	Bibliografía	73

1. Introducción

La enseñanza de la Estadística en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada presenta desafíos específicos derivados de la naturaleza conceptual y aplicada de la materia. La asignatura combina contenidos teóricos complejos con procedimientos metodológicos que requieren comprensión profunda, análisis crítico y aplicación práctica para lograr una consolidación efectiva del aprendizaje (Prince, 2004). Además, la diversidad en niveles de preparación, estilos de aprendizaje y motivación del alumnado, junto con el tamaño de grupo (aproximadamente 70 estudiantes por grupo), genera dificultades habituales como el repaso irregular de contenidos, la comprensión superficial de conceptos clave y una implicación limitada en actividades autónomas o colaborativas fuera del aula. Estas circunstancias evidencian la necesidad de incorporar estrategias docentes que fomenten la participación activa, la reflexión entre iguales y la aplicación práctica de los conocimientos (Bonwell & Eison, 1991; Kapp, 2012).

Con el objetivo de mejorar la comprensión, la retención y la motivación del alumnado, se ha desarrollado un sistema docente gamificado basado en dinámicas colaborativas y evaluación formativa (Deterding et al., 2011). Este sistema se articula mediante un concurso interactivo que promueve la participación activa, la reflexión compartida y la consolidación de los conocimientos adquiridos. Los estudiantes participan en grupos y resuelven preguntas tipo test de distintos niveles de dificultad. Mientras un grupo interviene, el resto del alumnado observa, analiza y contrasta respuestas, favoreciendo el aprendizaje entre iguales y el refuerzo progresivo de los contenidos. Esta aproximación integra principios de gamificación, aprendizaje cooperativo y práctica deliberada, configurando un entorno de aprendizaje activo que facilita la asimilación significativa de contenidos complejos (Ericsson et al., 1993; Slavin, 1996).

El propósito de este documento es describir el diseño, la implementación y la dinámica de este sistema docente gamificado, junto con la documentación de los elementos utilizados, que permite analizar su aplicación y efectividad en el aula. Estos elementos documentan tanto el funcionamiento del sistema como su aplicación práctica en el contexto docente, permitiendo además evaluar su efectividad, identificar fortalezas, detectar áreas de mejora y establecer recomendaciones para su implementación.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los objetivos principales del sistema docente gamificado, vinculados a la mejora de la comprensión, la retención y la motivación del alumnado. La Sección 3 describe la metodología, incluyendo la dinámica del concurso, el uso de los elementos del sistema y la implementación en el aula. La Sección 4 reúne los elementos empleados en el sistema, mostrando cómo se implementó la actividad y facilitando la comprensión de su operativa en el contexto docente. La Sección 5 presenta los resultados y la evaluación de la experiencia, considerando la participación del alumnado, la percepción de la actividad y la efectividad del aprendizaje. Finalmente, la Sección 6 incluye las conclusiones, la identificación de fortalezas, posibles áreas de mejora y recomendaciones para futuras implementaciones del sistema docente.

2. Objetivos

El sistema docente gamificado descrito en este documento se orienta a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estadística mediante la incorporación de dinámicas activas, colaborativas y basadas en la evaluación formativa. Su diseño responde a la necesidad de dar respuesta a algunas dificultades habituales del alumnado, como la baja motivación hacia la asignatura, la percepción de complejidad de los contenidos y la tendencia a un estudio poco continuado, lo que repercute en una comprensión superficial de los conceptos.

En este contexto, el sistema persigue favorecer una mayor implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo un entorno en el que la participación, la interacción y la retroalimentación continua se conviertan en elementos centrales. Asimismo, se busca reforzar la consolidación progresiva de los contenidos mediante estrategias que faciliten no solo la memorización, sino también la comprensión y la aplicación práctica de los conceptos estadísticos.

De manera general, el objetivo del sistema es mejorar la comprensión, la retención y la aplicación de los contenidos de Estadística en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos mediante una dinámica gamificada que promueva la participación activa, la motivación y el aprendizaje significativo del alumnado. Se adopta un enfoque centrado en el estudiante, en el que el aprendizaje se construye de forma activa a través de la experiencia, la reflexión y la interacción.

A partir de este planteamiento, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- **Estructurar y organizar los contenidos clave de la asignatura** mediante el diseño de un banco de preguntas que cubra de forma equilibrada los principales conceptos y distintos niveles de dificultad, permitiendo una secuenciación progresiva del aprendizaje y facilitando la revisión sistemática de los contenidos.
- **Fomentar la participación activa y el trabajo cooperativo del alumnado** a través de la dinámica del sistema, promoviendo su implicación directa y favoreciendo la interacción en el aula, así como el desarrollo de habilidades de comunicación, argumentación y toma de decisiones.
- **Favorecer la comprensión de los conceptos estadísticos y mejorar la actitud hacia la asignatura** mediante una experiencia de aprendizaje basada en la resolución activa de preguntas, incidiendo tanto en el plano cognitivo como en el motivacional.
- **Analizar la utilidad del sistema docente en el proceso de aprendizaje** mediante la recogida de evidencias relacionadas con la participación, la percepción del alumnado y la valoración de la experiencia, con el fin de identificar fortalezas, áreas de mejora y orientar futuras aplicaciones.

Estos objetivos orientan el diseño, la implementación y el análisis del sistema docente, garantizando la coherencia entre la dinámica de la actividad, su aplicación en el aula y los resultados de aprendizaje observados. De este modo, el sistema se configura como una estrategia docente estructurada, susceptible de ser analizada, adaptada y mejorada en función de la experiencia acumulada.

3. Metodología

La metodología adoptada se basa en la implementación de un sistema docente gamificado de carácter colaborativo orientado a la consolidación de contenidos de la asignatura de Estadística. El enfoque se centra en el análisis de su aplicación en el aula, describiendo la organización de la actividad, su desarrollo y los elementos que intervienen en su funcionamiento.

El sistema se integra en el desarrollo habitual de la asignatura como una estrategia de refuerzo y consolidación progresiva de los contenidos. Su aplicación puede realizarse de forma recurrente a lo largo del curso, permitiendo al alumnado revisar los conceptos clave de cada bloque temático en un entorno dinámico y participativo. Asimismo, puede implementarse al final del curso como una sesión de repaso global previa a la evaluación, favoreciendo la integración y consolidación de los contenidos.

La presente sección se estructura en tres apartados. En primer lugar, se describe la dinámica del concurso, detallando la organización de la actividad y el desarrollo de la interacción en el aula (Sección 3.1). A continuación, se analizan los elementos que componen el sistema y que permiten su funcionamiento (Sección 3.2). Finalmente, se aborda su implementación en el aula, atendiendo a su integración en la asignatura y a las características observadas durante su aplicación (Sección 3.3).

3.1 Dinámica del concurso

La actividad se articula en torno a un concurso interactivo en el que el alumnado participa organizado en grupos. Cada grupo actúa como unidad de decisión, lo que favorece la discusión, el intercambio de ideas y la construcción compartida del conocimiento.

Durante el desarrollo de la dinámica, los grupos se enfrentan a una secuencia de preguntas con distintos niveles de dificultad, siguiendo una estructura progresiva. Para cada pregunta, el grupo dispone de un tiempo limitado para debatir y consensuar una respuesta, que posteriormente se pone en común.

Mientras un grupo interviene de forma directa, el resto del alumnado mantiene un papel activo mediante la observación, el análisis y la comparación de respuestas. Este planteamiento permite incorporar un componente de aprendizaje observacional que refuerza la comprensión de los contenidos, incluso en ausencia de participación directa.

La dinámica incorpora elementos propios de la gamificación, como la progresión entre niveles de dificultad o la acumulación de puntuaciones, que contribuyen a mantener la implicación del alumnado. Asimismo, se establecen condiciones de funcionamiento básicas (limitación temporal, rotación de grupos, secuenciación de preguntas) que garantizan la coherencia y continuidad de la actividad.

La dinámica incorpora, además, mecanismos de toma de decisiones que introducen un componente estratégico en el desarrollo de la actividad. La progresión a través de distintos niveles de dificultad se asocia a una estructura de puntuación creciente, lo que plantea al alumnado la necesidad de decidir entre continuar avanzando o conservar la puntuación acumulada en cada momento.

En este contexto, se establecen determinados niveles de referencia que aseguran una puntuación

mínima alcanzada, reduciendo parcialmente el riesgo asociado a la participación. Este diseño introduce un equilibrio entre riesgo y seguridad que favorece la reflexión y la discusión dentro de los grupos antes de adoptar una decisión.

Asimismo, el sistema contempla la posibilidad de utilizar apoyos puntuales en la resolución de las preguntas, como la consulta de material, la interacción con el resto del grupo/clase o la sustitución de la pregunta planteada. La disponibilidad limitada de estos recursos refuerza su uso estratégico, incentivando la planificación y la toma de decisiones informadas.

Estos elementos contribuyen a enriquecer la dinámica de la actividad, no solo desde el punto de vista lúdico, sino también en términos de implicación cognitiva, al requerir que el alumnado combine conocimientos, análisis y estrategia para optimizar su desempeño.

3.2 Uso de los elementos del sistema

La implementación del sistema se apoya en un conjunto de elementos que permiten estructurar y desarrollar la actividad de forma coherente en el aula.

El banco de preguntas constituye el eje central del sistema, al organizar los contenidos de la asignatura en función de distintos niveles de dificultad. Esta estructuración permite una revisión progresiva de los conceptos y facilita su adaptación al momento del curso y al ritmo de aprendizaje del grupo.

La presentación interactiva actúa como soporte de la dinámica, permitiendo la visualización de las preguntas, las opciones de respuesta y la progresión de la actividad. Su funcionamiento posibilita la selección de preguntas durante la sesión, favoreciendo la variabilidad de los contenidos trabajados.

Por su parte, los registros de participación permiten recoger información sobre la intervención de los grupos y el desarrollo de la actividad. Estos elementos facilitan el seguimiento del proceso y aportan información relevante para el análisis posterior de la experiencia.

Adicionalmente, se incorporan instrumentos de recogida de información dirigidos al alumnado, con el objetivo de analizar su percepción sobre la actividad, su impacto en la motivación y su contribución al aprendizaje. Estos datos permiten complementar el análisis del sistema desde una perspectiva aplicada.

3.3 Implementación en el aula

La aplicación del sistema se lleva a cabo en el contexto real del aula, integrada en el desarrollo ordinario de la asignatura. La actividad se plantea como un complemento a las sesiones teóricas y prácticas, orientado al refuerzo y consolidación de los contenidos.

Durante su implementación, se observa una elevada implicación del alumnado, favorecida por el carácter interactivo de la dinámica y por la participación activa en la resolución de las preguntas. La interacción entre estudiantes, tanto dentro de los grupos como a nivel de aula, contribuye a generar un entorno de aprendizaje compartido en el que se promueven el debate, la argumentación y la resolución conjunta de dudas.

La retroalimentación inmediata tras cada pregunta permite identificar errores, reforzar conceptos y clarificar aspectos relevantes en el momento en que surgen, lo que resulta especialmente útil en el aprendizaje de contenidos estadísticos.

Así pues, la metodología descrita facilita la revisión sistemática de los contenidos y contribuye a una dinámica de aula más participativa, en la que el alumnado asume un papel activo en su proceso de aprendizaje. Asimismo, proporciona un marco estructurado para el análisis de su funcionamiento y la valoración de su aplicación en el contexto docente.

4. Elementos del sistema

La implementación del concurso interactivo se sustenta en un conjunto de elementos diseñados específicamente para apoyar la dinámica gamificada y garantizar la coherencia entre la participación del alumnado y los objetivos de la asignatura de Estadística. Estos elementos constituyen el soporte operativo del sistema y permiten documentar su funcionamiento de manera detallada.

Todos los elementos están disponibles de forma abierta en el repositorio:

<https://github.com/joseasaezm/coninter-rlrh-ugr>

lo que facilita su acceso, revisión y posible reutilización por parte de otras personas que deseen analizar, replicar o evaluar la implementación del sistema. A continuación, se presenta el listado de los elementos, indicando su función principal y la contribución específica a los objetivos definidos para la implantación del sistema docente:

1. **Banco de preguntas.** Conjunto estructurado de 270 preguntas tipo test organizadas en 9 niveles de dificultad creciente (del 1 al 9), con 30 preguntas por nivel. Esta organización permite una progresión gradual en la complejidad, abarcando de forma sistemática los contenidos fundamentales de la asignatura de Estadística en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Las preguntas se centran especialmente en aquellos conceptos clave y aspectos de mayor complejidad, favoreciendo su revisión y consolidación a través de la dinámica del concurso.
 - *Contribución a los objetivos:* Permite estructurar los contenidos clave, asegurar su cobertura en la dinámica del concurso y facilitar una secuenciación progresiva que refuerce la comprensión, la retención y la aplicación de los conceptos.
2. **Configuración del sistema.** Documento que recoge de forma detallada los procedimientos necesarios para la ejecución del sistema interactivo. Incluye la preparación de los archivos, la estructura y ubicación requerida de los mismos, así como las instrucciones para la generación y actualización del banco de preguntas a partir de los archivos fuente. Asimismo, especifica el proceso de ejecución del concurso, la habilitación de macros y la concesión de permisos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Se incorporan también consideraciones técnicas relevantes, como la dependencia de nombres de elementos internos o recomendaciones para la modificación y mantenimiento de los datos.
 - *Contribución a los objetivos:* Garantiza una correcta inicialización del sistema, minimiza incidencias técnicas durante su uso y asegura la estabilidad en el desarrollo de la actividad,

permitiendo centrar la atención en la dinámica del concurso y en la participación del alumnado.

3. **Dinámica del concurso.** Documento que describe de forma estructurada el funcionamiento del concurso, incluyendo la secuencia de 9 niveles de dificultad creciente, la asignación de puntuaciones asociadas a cada nivel y los criterios de progresión. Asimismo, incorpora los mecanismos de riesgo y recompensa, como la posibilidad de continuar avanzando o conservar la puntuación acumulada, los niveles de seguridad que garantizan una puntuación mínima, y las bonificaciones asociadas al desempeño completo. El sistema contempla, además, el uso limitado de apoyos estratégicos (consulta de material, cambio de pregunta, interacción con el grupo/clase), así como las condiciones específicas sobre el material permitido en determinadas preguntas.

- *Contribución a los objetivos:* Define un entorno estructurado de toma de decisiones en el que el alumnado debe combinar conocimientos, análisis y estrategia, favoreciendo la participación activa, la discusión en grupo y la adopción de decisiones informadas en contextos de incertidumbre.

4. **Concurso interactivo.** Soporte visual que guía el desarrollo de la sesión, mostrando de manera dinámica las preguntas, las opciones de respuesta y el seguimiento de la puntuación de los grupos. La presentación incluye botones interactivos que facilitan la navegación del concurso, como avanzar a la siguiente pregunta, cambiar de pregunta y registrar respuestas. Además, incorpora música de fondo que incrementa la inmersión durante la sesión; toda la música proviene del proyecto de sonido libre <https://freesound.org/> de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y se encuentra bajo licencia Creative Commons 0, permitiendo su uso sin restricciones.

- *Contribución a los objetivos:* Facilita la interacción y el seguimiento de la actividad, mantiene la atención del alumnado, refuerza la comprensión de los contenidos y permite desarrollar la dinámica de forma fluida y estructurada, optimizando la experiencia de participación y la motivación durante la sesión.

5. **Registro de participación.** Documento diseñado para recopilar de manera sistemática la intervención de los grupos, las respuestas dadas y la puntuación obtenida. La Sección 4.5 incluye una guía sobre cómo completar cada campo y cómo organizar los datos de manera uniforme, asegurando que la información sea clara, verificable y fácilmente analizable.

- *Contribución a los objetivos:* Permite generar evidencia objetiva sobre la implicación de los participantes, la discusión dentro del grupo y la toma de decisiones estratégicas, facilitando el análisis posterior del desarrollo de la actividad. Su estructura detallada y la guía de uso incorporada aseguran que todos los datos se registren de forma consistente y completa.

6. **Encuestas de evaluación.** Conjunto de cuestionarios aplicados antes y después del concurso interactivo, diseñados para recoger de manera sistemática la percepción del alumnado sobre la

estadística, su motivación, actitud y comprensión de los contenidos. La encuesta inicial evalúa conocimientos previos, actitudes y expectativas hacia la asignatura y la participación en actividades lúdicas. La encuesta final mide cambios en la percepción, comprensión de los conceptos, utilidad del concurso y la experiencia de aprendizaje global, incluyendo aspectos de repaso, colaboración y dinamización. Todas las respuestas son anónimas y se utilizan únicamente para análisis académico y mejora del sistema.

- *Contribución a los objetivos:* Permite analizar de forma cuantitativa y cualitativa la efectividad del concurso, su impacto sobre la motivación y la actitud hacia la asignatura, así como la percepción de los participantes respecto a la utilidad de la actividad para reforzar la comprensión de los contenidos y la implicación en la dinámica del grupo.

7. **Código de macros VBA.** Conjunto de rutinas que implementan toda la lógica operativa del concurso interactivo, integradas en la presentación de PowerPoint. Estas macros gestionan la carga dinámica de preguntas desde el archivo externo, la selección aleatoria de preguntas por nivel, el resaltado de respuestas seleccionadas y correctas y la actualización automática de la puntuación de los grupos. Incluye procedimientos específicos como la gestión de clics en opciones de respuesta, la sustitución de preguntas por otras del mismo nivel, el reinicio de colores de las opciones y la navegación secuencial entre diapositivas de pregunta y solución. El código garantiza compatibilidad con sistemas Windows y macOS y permite personalizar o ampliar la dinámica del concurso de manera segura y reproducible.

- *Contribución a los objetivos:* Asegura el funcionamiento técnico del concurso, automatiza procesos críticos que de otro modo requerirían supervisión manual y permite modificar, adaptar o replicar la dinámica del sistema manteniendo la consistencia y fiabilidad en la ejecución de las sesiones.

La organización de estos elementos sigue una secuencia funcional: en primer lugar, la estructuración de los contenidos (banco de preguntas); a continuación, la preparación inicial del sistema (configuración del sistema) y la definición de su funcionamiento (dinámica del concurso); posteriormente, su desarrollo en el aula (concurso interactivo); y, finalmente, los instrumentos de registro, evaluación y soporte técnico. Esta estructura permite una comprensión ordenada del sistema y de su aplicación.

El resto de esta sección se organiza en varios apartados que presentan cada uno de los elementos descritos anteriormente. En primer lugar, se expone el banco de preguntas, atendiendo a su estructura y organización (Sección 4.1). A continuación, se describen las instrucciones necesarias para la puesta en marcha del sistema (Sección 4.2) y la dinámica del concurso (Sección 4.3), donde se especifica el funcionamiento de la actividad. Seguidamente, se aborda el concurso interactivo como soporte de la sesión (Sección 4.4), junto con el registro de participación (Sección 4.5) y las encuestas de evaluación (Sección 4.6), que permiten documentar y analizar la experiencia. Finalmente, se incluye el código de macros VBA (Sección 4.7), que garantiza la funcionalidad técnica del sistema.

4.1 Banco de preguntas

Nivel 1 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
1	¿Cuál es el objetivo principal de la estadística?	Resolver ecuaciones algebraicas	Calcular derivadas e integrales	Crear gráficos complejos	Resumir, analizar e interpretar datos	OpD
1	¿Qué rama de la estadística representa y describe los datos?	Modelos probabilísticos	Estadística inferencial	Análisis de regresión	Estadística descriptiva	OpD
1	En estadística, ¿qué es una población?	Características que se estudian	Subconjunto de los elementos del estudio	Grupo de individuos seleccionados para el análisis	Conjunto de todos los elementos del estudio	OpD
1	¿Qué es una muestra en un estudio estadístico?	Conjunto completo de individuos	Fase del análisis estadístico	Subconjunto de la población	Tipo de variable	OpC
1	¿Cómo se llama cada elemento de una población o muestra?	Variable	Propiedad	Característica	Individuo	OpD
1	¿Qué representa $P(A)$?	La media de un conjunto de datos	La varianza del experimento	El número total de resultados	La probabilidad de que ocurra el evento A	OpD
1	¿Entre qué valores puede estar una probabilidad?	Entre -1 y 1	Entre 0 y 100	Entre 0 y 1	Cualquier número real	OpC
1	¿Cuál es la función de los gráficos en el análisis estadístico?	Facilitar la interpretación visual y de tendencias	Hacer cálculos complejos más fáciles	Sustituir cálculos matemáticos	Simplificar datos sin perder información	OpA
1	La suma de las probabilidades de todos los resultados posibles en un experimento es:	0	0.5	1	Depende del experimento	OpC
1	¿Cuál de los siguientes valores NO puede ser una probabilidad?	0.3	1	-0.2	0.75	OpC
1	Si un evento es imposible, su probabilidad es:	1	-1	0.5	0	OpD
1	Si un evento es seguro, su probabilidad es:	0	0.5	1	Depende del experimento	OpC
1	¿Cómo contribuye la estadística a la toma de decisiones?	Sustituyendo completamente el juicio humano	Simplificando los cálculos matemáticos	Eliminando la necesidad de recolectar datos	Proporcionando evidencia cuantitativa para respaldar decisiones	OpD
1	¿Qué es una variable estadística?	Característica estudiada en los individuos	Conjunto de individuos del estudio	Tipo de gráfico	Herramienta de análisis de datos	OpA
1	¿Podemos medir varias variables por individuo en estadística?	No, solo se puede medir una variable por individuo	Sí, es posible medir varias variables por cada individuo	Solo si las variables son cualitativas	Solo si las variables son discretas	OpB
1	En planificación del mercado laboral, una población envejecida indica:	Más demanda en tecnología	Más trabajadores en salud	Más trabajadores en industria pesada	Ningún cambio	OpB
1	Una población con aumento de jóvenes implica:	Más demanda en tecnología	Más demanda en salud	Más demanda en pensiones	Menos trabajadores disponibles	OpA
1	Si no podemos estudiar a toda la población, recurrimos a:	Tomar una muestra	Eliminar datos	Abandonar el estudio estadístico	Siempre puede estudiarse toda la población	OpA

1	La planificación de recursos humanos basada en demografía permite:	Adaptar la contratación y formación según la población disponible	Incrementar automáticamente los sueldos	Aumentar los beneficios sin límite	Reducir la diversidad en la empresa	OpA
1	El número de llamadas recibidas en una empresa es una variable:	Discreta	Continua	Constante	Imposible de medir	OpA
1	¿Qué estudia la demografía?	El comportamiento individual de cada persona	La población humana en tamaño, estructura y evolución	Los ingresos de una empresa	La estadística financiera	OpB
1	La duración de una reunión (en minutos con decimales) es una variable:	Continua	Discreta	Cualitativa	Nominal	OpA
1	Al lanzar una moneda equilibrada, ¿cuál es la probabilidad de cara?	0.25	0.5	1	0	OpB
1	¿Qué tipo de variable es el número de hijos de una familia?	Cualitativa	Cuantitativa discreta	Cuantitativa continua	Mixta	OpB
1	¿Cuál de los siguientes valores puede ser una probabilidad?	0.95	95	-0.95	9.5	OpA
1	¿Cuál de las siguientes es una variable cualitativa?	Altura	Número de hijos	Color de ojos	Edad	OpC
1	¿Qué es la moda?	Valor más bajo	Valor que más se repite	Valor que divide los datos en dos partes iguales	Promedio de todos los valores	OpB
1	¿Cuál de los siguientes es un dato estadístico utilizado para analizar la actividad de una empresa?	El color favorito del jefe	El número de empleados contratados cada mes	El nombre de la mascota de la oficina	La temperatura del 1 de enero de 2000	OpB
1	En demografía, ¿qué significa natalidad?	El número de personas que se jubilan	El número de personas que mueren	El número de nacimientos en una población	El número de personas que se mudan de ciudad	OpC
1	¿Qué es la mortalidad en un estudio de población?	El estudio de las bodas	El registro de las defunciones	El cálculo de los salarios	La cantidad de jóvenes que estudian	OpB

Nivel 2 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
2	¿Cómo se llama la distribución que estudia dos variables?	Distribución normal	Distribución unidimensional	Distribución de frecuencias simples	Distribución bidimensional	OpD
2	¿Qué medida divide los datos en cuatro partes iguales?	Mediana	Percentil	Decil	Cuartil	OpD
2	¿Qué medida divide los datos en diez partes iguales?	Percentil	Cuartil	Decil	Moda	OpC
2	¿Qué mide el rango en un conjunto de datos?	Dispersión respecto a la media	Valor promedio	Cantidad de valores sobre la media	Diferencia entre valor máximo y mínimo	OpD
2	¿Qué herramienta permite analizar la mortalidad de una población a lo largo del tiempo?	Censo poblacional	Calendario laboral	Informe de productividad	Tabla de mortalidad	OpD
2	¿Cómo representar la relación entre dos variables?	Histograma	Nube de puntos	Gráfico de barras	Gráfico de sectores	OpB
2	¿Para qué sirve conocer la relación entre dos variables?	Garantizar que no haya valores atípicos	Eliminar una variable del estudio automáticamente	Cambiar los datos de lugar en la tabla	Predecir una variable a partir de la otra	OpD
2	¿Qué opción describe mejor una variable cualitativa?	Variable que toma valores numéricos enteros	Variable que representa categorías	Variable que toma valores decimales	Variable que solo puede tomar un valor fijo	OpB
2	¿Qué característica define una variable cuantitativa continua?	Solo toma valores enteros y contables	Limitada a un número específico de categorías	Toma cualquier valor dentro de un intervalo real	Toma valores no numéricos como sí o no	OpC
2	¿Qué tipo de variable se presenta más en tablas agrupadas por intervalos?	Cualitativa	Cuantitativa discreta	Cuantitativa continua	Mixta	OpC
2	¿Qué gráfico conviene para una variable cuantitativa continua?	Gráfico de barras	Gráfico de volúmenes	Histograma	Gráfico de sectores	OpC
2	¿Qué es la mediana?	Promedio de todos los valores	Valor que más se repite	Valor central en datos ordenados	Valor más alto	OpC
2	¿Cuál es el objetivo principal de la estimación de parámetros?	Calcular todos los valores individuales	Modificar la población	Eliminar el error muestral	Estimar un parámetro desconocido de la población	OpD
2	Si la probabilidad de que no ocurra A es 0.2, ¿cuánto vale P(A)?	8	0.08	0.2	0.8	OpD
2	¿Qué indica una relación lineal en la nube de puntos?	Los puntos se agrupan en torno a una línea recta	Puntos distribuidos aleatoriamente	Los puntos forman una curva parabólica	Puntos concentrados en los bordes	OpA
2	Si $P(A) = 0.7$, ¿cuánto vale la probabilidad de que no ocurra A?	0.3	0.7	1.7	0	OpA
2	¿Qué muestra la nube de puntos de X e Y?	Relación entre las variables y distribución de los datos	Solo el valor medio de X e Y	Varianza de X e Y	Coefficiente de regresión entre X e Y	OpA

2	Si el 90% de los empleados llega puntual, ¿cuál es P(puntual)?	0.1	0.9	0.5	0.8	OpB
2	¿Cuál es un aspecto fundamental de la demografía?	Estructura del gobierno	Tamaño de la población	Política laboral	Ingresos medios	OpB
2	¿Cuál de las siguientes es una medida de dispersión?	Percentil	Media	Cuartil	Coefficiente de variación	OpD
2	¿Cuál es la principal ventaja del diagrama de Lexis?	Visualizar edad y tiempo simultáneamente	Calcular tasas de natalidad exactas	Registrar solo emigraciones	Visualizar crecimiento poblacional neto	OpA
2	¿Cuál de las siguientes NO es una medida de posición central?	Rango	Mediana	Moda	Media	OpA
2	¿Qué medida divide los datos en cien partes iguales?	Porcentil	Porcientil	Percentil	Parcentil	OpC
2	¿Qué indica la desviación típica?	Valor máximo de los datos	Cuán dispersos están los datos respecto a la media	Promedio de todos los valores	Cantidad de valores debajo de la media	OpB
2	¿Qué es la inferencia estadística?	Describir únicamente una muestra	Obtener conclusiones sobre una población a partir de una muestra	Calcular la varianza poblacional	Representar datos en un gráfico	OpB
2	Si el nivel de confianza es 95%, ¿cuánto es el nivel de significación?	0.95	0.1	0.05	0.025	OpC
2	¿Cómo se crea la tabla de frecuencias de una variable discreta?	Valores colocados de forma aleatoria	Valores ordenados de menor a mayor	Valores ordenados según frecuencia creciente	Valores ordenados según frecuencia decreciente	OpB
2	¿Cuál de las siguientes NO es una medida de posición?	Varianza	Percentil	Cuartil	Decil	OpA
2	¿Qué propósito principal tiene la regresión?	Estudiar la relación entre variables para hacer predicciones	Analizar el comportamiento aleatorio de las variables	Medir la dispersión de las variables en conjunto	Estudiar si las variables son representativas	OpA
2	¿Cuál de las siguientes es una medida de dispersión?	Media aritmética	Moda	Desviación típica	Mediana	OpC

Nivel 3 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
3	En inferencia estadística, los parámetros poblacionales son:	Conocidos y fijos	Iguales a los estadísticos	Aleatorios y observables	Desconocidos y se estiman	OpD
3	¿Qué es una variable aleatoria?	Una constante matemática	Un dato ya observado y registrado	Una característica cuyo valor aún no conocemos pero tiene probabilidades asociadas	Una media muestral	OpC
3	¿Qué indica una varianza alta en un conjunto de datos?	Todos los datos cerca del máximo	Datos muy similares entre sí	Datos dispersos alrededor de la media	Todos los datos iguales	OpC
3	En un contraste de hipótesis, H_0 representa:	La hipótesis nula	La hipótesis retroactiva	La hipótesis alternativa	La conclusión final	OpA
3	¿Qué representa la tabla de frecuencias?	Promedio de frecuencias de cada categoría	Número total de observaciones	Cantidad de veces que aparece cada valor	Número de categorías únicas	OpC
3	¿Qué característica principal tiene un gráfico de sectores?	Muestra la frecuencia en barras	Representa datos numéricos continuos	Compara tamaños de categorías en distintas unidades	Muestra proporción de cada categoría respecto al total	OpD
3	Si lanzamos un dado modificado con caras {1,1,1,2,2,3}, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 1?	1/6	1/3	1/2	2/3	OpC
3	¿Cuál es un ejemplo de variable aleatoria continua?	El número de caras al lanzar dos monedas	El número de empleados en una empresa	El salario mensual de un trabajador	El número de hijos por familia	OpC
3	La evolución de la población considera:	La distribución de salarios	Solo el número de nacimientos	Nacimientos, defunciones y migraciones	La educación promedio	OpC
3	¿Qué indica la frecuencia relativa de un valor?	La cantidad absoluta de veces que ocurre	La proporción del total que representa	El valor acumulado hasta ese punto	El promedio de los valores	OpB
3	El crecimiento de la población se define como:	La cantidad de migraciones	Aumento de la natalidad	Disminución de la mortalidad	Variación en el tamaño de la población a lo largo del tiempo	OpD
3	¿Qué representa el eje horizontal en un diagrama de Lexis?	Edad (años)	Tiempo (años)	Nacimientos	Defunciones	OpB
3	En la ecuación compensadora, el crecimiento poblacional puede deberse a:	Migraciones y nacimientos	Inmigraciones y nacimientos	Emigraciones y nacimientos	Solo nacimientos	OpB
3	¿Qué es la densidad de datos de un intervalo?	La suma total de todos los datos	La frecuencia del intervalo dividida entre su amplitud	El valor más alto menos el más bajo	El porcentaje acumulado hasta ese intervalo	OpB
3	Un modelo con buen ajuste y predicciones precisas tendrá:	Coefficiente de determinación negativo	Coefficiente de determinación cercano a 0	Coefficiente de determinación cercano a 0.5	Coefficiente de determinación cercano a 1	OpD
3	¿Qué afirmación sobre el coeficiente de correlación es cierta?	Es igual a la pendiente de la recta de regresión	Varía entre -1 y 1	El valor -1 indica que no hay relación	Mide la varianza de la variable dependiente	OpB

3	Una forma de calcular la probabilidad es:	Resultados totales entre favorables	Resultados favorables entre totales	Resultados totales menos favorables	Resultados favorables por totales	OpB
3	¿Qué es el rango intercuartílico?	Diferencia entre valor máximo y mínimo	Diferencia entre Q3 y Q1	Diferencia entre media y mediana	Dispersión respecto a la media	OpB
3	Puntos formando una recta ascendente en la nube de puntos indican:	El coeficiente de determinación es 0	Relación lineal inversa	No hay relación lineal	Relación lineal directa	OpD
3	Dado el conjunto de datos {2, 4, 9}, ¿cuál es la mediana?	2	4	5	9	OpB
3	En un histograma, ¿pueden las barras tener diferente anchura?	Sí, pero solo si la variable es discreta	No, todas las barras deben tener la misma anchura	Sí, para reflejar el tamaño distinto de cada intervalo	No, salvo que se trate de un gráfico de sectores	OpC
3	¿Qué gráfico suele usarse con una variable discreta?	Gráfico de dispersión	Gráfico de cajas	Histograma	Gráfico de barras	OpD
3	El crecimiento natural se calcula como:	Población Final - Población Inicial	Nacimientos + Defunciones	Inmigraciones - Emigraciones	Nacimientos - Defunciones	OpD
3	El crecimiento migratorio se calcula como:	Inmigraciones - Emigraciones	Nacimientos - Defunciones	Población Final - Población Inicial	Población Inicial + Nacimientos	OpA
3	Si $Z \sim N(0,1)$ y $P(Z > a) = 0.4$, ¿cuánto es $P(Z \leq a)$?	0.6	0.5	0.4	0.3	OpA
3	Si el coeficiente de variación es igual al 100%, esto significa que: (Fórmulas permitidas)	La desviación típica es igual a la media	La media es el doble de la desviación típica	La desviación típica es el doble de la media	La varianza es igual a la media	OpA
3	En un diagrama de Lexis, ¿qué indica una línea de vida de 45°?	Trayectoria desde el nacimiento hasta la muerte	Edad exacta de una persona	Tasa de mortalidad	Nacimientos	OpA
3	¿Qué representan las áreas o superficies en un diagrama de Lexis?	Defunciones de la población	Líneas de vida de supervivientes	Nacimientos	Tasas de natalidad	OpA
3	En un diagrama de Lexis, una línea vertical indica:	Supervivientes en una fecha determinada	Defunciones en un año específico	Nacimientos en una generación	Migraciones netas	OpA
3	En un diagrama de Lexis, una línea horizontal indica:	Supervivientes a una edad determinada	Crecimiento de población	Natalidad	Emigración	OpA

Nivel 4 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
4	¿Qué ventaja tiene un gráfico de barras para datos cualitativos?	Mostrar relación entre datos cuantitativos y cualitativos	Representar datos en 3D	Mostrar proporciones de cada valor numérico	Mostrar frecuencias de cada categoría	OpD
4	¿Qué opción describe mejor una variable cuantitativa discreta?	Representa categorías sin orden	Representa categorías con orden	Toma valores continuos dentro de un rango	Toma valores enteros y contables	OpD
4	¿Qué afirmación sobre los percentiles es correcta?	$P75 = Q1$	$P50 = Q1$	$P25 = Q1$	$P1 = Q25$	OpC
4	¿Qué porcentaje de datos supera el tercer cuartil (Q3)?	30%	75%	50%	25%	OpD
4	¿Qué se busca al aplicar regresión lineal a unos datos?	Encontrar la media de los datos	Encontrar la curva que mejor ajuste los datos	Encontrar la recta que mejor ajuste los datos	Minimizar el coeficiente de correlación	OpC
4	¿Qué permite analizar tener dos variables por individuo?	Ignorar una variable y enfocarse en la otra	Determinar solamente la media de la primera variable	Estudiar si existe relación entre las variables	Calcular únicamente la desviación típica de ambas variables por separado	OpC
4	¿Qué ocurre si el coeficiente de correlación es -1?	No es posible que el coeficiente de correlación sea -1	No existe relación lineal entre variables	Relación lineal perfecta e inversa entre variables	Relación lineal perfecta y directa entre variables	OpC
4	En un intervalo del 95% para la proporción, el nivel de significación es:	0.95	0.025	0.1	0.05	OpD
4	El objetivo principal del contraste de hipótesis es:	Estimar un intervalo	Calcular la varianza	Decidir si hay evidencia contra H_0	Reducir el tamaño muestral	OpC
4	La ecuación compensadora se utiliza para:	Estimar el PIB por persona	Calcular únicamente la natalidad	Calcular la población final a partir de los cambios demográficos ocurridos durante un periodo	Medir el crecimiento económico	OpC
4	La tasa bruta de natalidad se calcula como:	Población total / Nacimientos	Población media / Nacimientos	Nacimientos / Población total	Nacimientos / Población media	OpD
4	Las tasas brutas se expresan comúnmente en:	Tanto por mil	Porcentaje	Índice quinquenal	Tanto por cien mil	OpA
4	El coeficiente de correlación mide:	Dispersión de una variable	Tendencia central	Relación lineal entre dos variables	Desviación estándar	OpC
4	¿Qué es un residuo (error) en un modelo de regresión?	El valor predicho por el modelo	El coeficiente de correlación	La pendiente de la recta	La diferencia entre el valor observado y el predicho	OpD
4	¿Qué es un experimento aleatorio?	Un proceso cuyo resultado se conoce con certeza	Un proceso repetible cuyo resultado no se puede predecir con certeza	Un experimento que solo se realiza una vez	Un cálculo matemático exacto	OpB
4	Si de 150 productos 30 tienen fallos, ¿cuál es la probabilidad de fallo? (Calculadora permitida)	0.1	0.2	0.3	0.25	OpB

4	En $X \sim P(4)$, ¿cuánto es $\text{Var}(X)$? (Fórmulas permitidas)	16	2	4	8	OpC
4	¿Qué afirmación sobre los percentiles es correcta?	Son medidas de posición	El percentil 50 es igual a la media	Son útiles solo en datos cualitativos	El percentil 5 es igual a la mediana	OpA
4	En la regresión $y = ax + b$, ¿qué son a y b ?	a es la pendiente y b el término independiente	a es el término independiente y b la pendiente	a es la variable independiente y b la dependiente	a es la variable dependiente y b la independiente	OpA
4	Medidas más usadas para resumir una variable cuantitativa:	Mediana y varianza	Rango y desviación típica	Media y varianza	Media y desviación típica	OpD
4	Variable en el eje vertical de una nube de puntos:	La variable dependiente	La variable independiente	La variable con mayor dispersión	La media de las variables	OpA
4	El modelo malthusiano es más útil para escenarios:	A corto plazo y sin limitaciones	A largo plazo y con recursos limitados	A largo plazo y sin limitaciones	A corto plazo y con recursos limitados	OpA
4	Variable en el eje horizontal de una nube de puntos:	La variable dependiente	La variable independiente	La variable con mayor dispersión	La media de las variables	OpB
4	Un intervalo de confianza siempre va acompañado de:	Una hipótesis nula	Un nivel de confianza	Un valor máximo	Una media poblacional conocida	OpB
4	¿Qué afirmación sobre los percentiles es correcta?	$P_{30} = D_3$	$P_5 = \text{Me}$	$P_6 = D_{60}$	$P_{75} = Q_1$	OpA
4	¿Cómo afecta un valor extremadamente grande a la media?	Se reduce drásticamente	Se incrementa drásticamente	Permanece igual	Se convierte en la mediana	OpB
4	¿Entre qué valores están el 20 por ciento de los datos más pequeños?	Entre P_{20} y P_{80}	Entre el valor mínimo y P_{20}	Entre el valor mínimo y P_{80}	Entre el valor máximo y P_{20}	OpB
4	¿Qué ocurre si el coeficiente de correlación es 0?	No existe relación lineal entre las variables	Relación lineal perfecta y directa entre variables	Relación lineal perfecta e inversa entre variables	La pendiente de la recta es 1	OpA
4	¿Cuándo se utiliza principalmente la estadística descriptiva?	Antes de recolectar datos, para diseñar el estudio	Después de recolectar los datos, para organizarlos y resumirlos	Para realizar inferencias sobre toda la población	Para tomar decisiones sin analizar datos	OpB
4	La tasa bruta de mortalidad se obtiene dividiendo:	Emigraciones / Población inicial	Nacimientos / Población final	Inmigraciones / Población inicial	Defunciones / Población media	OpD

Nivel 5 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
5	Si un administrativo comete en promedio 0.6 errores diarios, ¿qué representa esto?	La mediana de errores	La varianza de errores	La esperanza de errores	El número máximo de errores	OpC
5	Si X toma los valores 0, 1, 2 y 3, ¿qué valores se incluyen en $P(X < 2)$?	2 y 3	1 y 2	0 y 1	0, 2 y 3	OpC
5	La probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome valores específicos se llama:	Frecuencia relativa	Esperanza	Varianza	Función de probabilidad	OpD
5	¿Cuál es la utilidad principal de una tabla de mortalidad en RRHH?	Medir productividad	Calcular salarios totales	Registrar asistencia laboral	Planificar pensiones y beneficios laborales	OpD
5	Si queremos estimar la media poblacional, ¿qué estadístico usamos habitualmente?	La varianza muestral	La proporción muestral	La media muestral	El tamaño muestral	OpC
5	Si la media muestral es 100 y el margen de error es 10, ¿cuál es el límite inferior de IC de la media?	90	100	110	80	OpA
5	El análisis de la población según edad y sexo se llama:	Densidad	Tamaño	Evolución	Estructura	OpD
5	Medida de posición central usada con variables cualitativas:	Media	Mediana	Rango	Moda	OpD
5	Un modelo de regresión lineal simple tiene:	Una variable dependiente y una independiente	Dos variables independientes	Solo variables cualitativas	Tres parámetros siempre	OpA
5	Si $P_0 = 5000$ y $P_t = 5050$, la población media durante el periodo es:	5025	5050	5000	5100	OpA
5	En estimación puntual se obtiene:	Un intervalo de valores	Una hipótesis alternativa	Una distribución completa	Un único valor estimado	OpD
5	La estimación por intervalo proporciona:	Un valor exacto sin error	Un rango donde puede estar el parámetro	Un tamaño muestral mayor	Un contraste definitivo	OpB
5	El contraste de hipótesis se utiliza para:	Estimar un intervalo	Calcular la media muestral	Comprobar si una afirmación sobre un parámetro es compatible con la muestra	Aumentar el tamaño de la población	OpC
5	La demografía permite prever:	Salarios exactos de cada trabajador	Disponibilidad futura de mano de obra	Productividad individual	Crecimiento económico mundial	OpB
5	Si el tamaño muestral es 20, los grados de libertad de la t de Student son:	20	21	19	18	OpC

5	Si el error es 100 y la media muestral es 1500, la amplitud total del IC de la media es:	100	200	1500	1600	OpB
5	Si una población disminuye, su tasa de crecimiento continua es:	Positiva	Negativa	Cero	Indeterminada	OpB
5	Si en una muestra de 200 personas hay 50 éxitos, la proporción muestral es: (Calculadora permitida)	0.25	0.5	0.75	4	OpA
5	Si el error es 0.05 y la proporción muestral es 0.70, el límite superior del IC es:	0.65	0.75	0.7	0.05	OpB
5	¿Qué afirmación sobre la moda es correcta?	Puede haber más de una moda	Está en el centro exacto del conjunto de datos	No es muy relevante en estadística	Siempre es igual a la mediana	OpA
5	Medida de dispersión usada con variables cualitativas:	Rango	Rango intercuartílico	Varianza	Ninguna de las anteriores	OpD
5	Objetivo de los mínimos cuadrados en regresión lineal:	Minimizar el coeficiente de correlación	Maximizar la varianza de la variable independiente	Encontrar la media de los datos	Minimizar la suma de diferencias cuadradas entre valores observados y predichos	OpD
5	Si $P_0 = 1000$, $N = 50$, $D = 20$, $I = 10$ y $E = 5$, la población final P_t es: (Fórmulas/Calculadora permitidas)	1035	1030	1050	1020	OpA
5	En regresión lineal, ¿qué representa la pendiente?	Valor de la variable dependiente cuando la independiente es cero	Cambio en la variable independiente por unidad de cambio en la dependiente	Cambio en la variable dependiente por unidad de cambio en la independiente	Variabilidad de los datos alrededor de la recta	OpC
5	Afirmación correcta sobre el coeficiente de variación:	Compara varianza y desviación	Se expresa en la misma unidad que los datos	No tiene unidades	Es igual a la mediana	OpC
5	Si una persona con 10 años tiene una esperanza de vida de 5 años, ¿hasta qué edad se espera que viva?	15 años	10 años	5 años	20 años	OpA
5	En un diagrama de Lexis, ¿cómo se distinguen los nacimientos de una generación?	Líneas horizontales en la edad 0 años	Áreas sombreadas	Intersección de líneas de vida	Movimientos migratorios	OpA
5	Si X toma los valores 1, 4, 5 y 6, ¿qué valores se incluyen en $P(X > 1)$?	Desde 1 hasta infinito	Solo 4, 5 y 6	Desde 1 hasta 6	Solo 5 y 6	OpB
5	¿Qué indica una frecuencia relativa acumulada de 0.25 para 4 hijos?	Que el 25% de las familias tiene exactamente 4 hijos	Que el 25% de las familias tiene 4 hijos o menos	Que hay 25 familias con más de 4 hijos	Que el valor 4 aparece 25 veces en la muestra	OpB
5	Que una media sea más representativa de sus datos implica:	Que la media siempre sea mayor que la mediana	Que la dispersión de los datos sea menor	Que el valor máximo y mínimo son muy diferentes	Que existen valores extremos	OpB

Nivel 6 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
6	Una empresa que usa datos demográficos para planificar la formación debe considerar:	Edad, capacidades y diversidad de sus empleados	La edad promedio de los empleados	Solo la experiencia laboral de los empleados	Especialmente el género de los empleados	OpA
6	¿Cuándo suele ser más fiable una predicción con una recta de regresión?	Siempre es fiable, sin importar los datos	Cuando el coeficiente de correlación es 0	Cuando el coeficiente de determinación es alto	Con valores extremadamente altos o bajos	OpC
6	¿Para qué sirven las medidas de posición central?	Calcular la dispersión de los datos	Identificar valores extremos en los datos	Describen la distribución de los datos en intervalos	Resumir los datos en un valor representativo	OpD
6	¿Qué indican las medidas de posición no central?	Dispersión de los datos	Valor representativo que resume los datos	Valor que ocupa una posición en los datos ordenados	Comparación de la media con la mediana	OpC
6	¿Qué indica un coeficiente de determinación de 0.95 en un modelo de regresión lineal?	Explica el 95% de la variabilidad de la variable dependiente	El modelo no es bueno, porque debería ser 1	Explica el 95% de la variabilidad de la variable independiente	Explica el 5% de la variabilidad de la variable dependiente	OpA
6	¿Qué indica que un conjunto de datos tenga $P_{25} = 90$?	25 por ciento de los datos menor o igual que 10	90 por ciento de los datos menor o igual que 25	25 por ciento de los datos menor o igual que 90	10 por ciento de los datos menor o igual que 25	OpC
6	La media de un conjunto de datos puede interpretarse como:	La dispersión de los datos	El valor que más se repite	La diferencia entre el valor máximo y mínimo	El punto de equilibrio de los valores	OpD
6	El signo del coeficiente de correlación coincide siempre con:	El signo de la pendiente de la recta de regresión	El signo del término independiente	El signo del coeficiente de determinación	El signo de la media de la variable independiente	OpA
6	Una variable observada es aquella:	Cuyo valor todavía no se conoce	Cuya probabilidad es 0.5	Cuyo valor ya se ha registrado	Que siempre es continua	OpC
6	Antes de lanzar un dado, el resultado es:	Una variable observada	Una variable aleatoria discreta	Una variable continua	Un valor fijo conocido	OpB
6	¿Qué característica define un modelo binomial?	Se aplica a cualquier variable discreta	Se aplica solo a variables continuas	Se cuentan eventos en un tiempo fijo	Se cuentan los éxitos en un número fijo de pruebas	OpD
6	¿Qué representa la media en una distribución normal?	El centro de la curva	La altura máxima	El ancho de la curva	El percentil 25	OpA
6	¿Qué implica una correlación $r = 0.2$ entre dos variables?	Relación fuerte e inversa	Relación fuerte y directa	Relación débil e inversa	Relación débil y directa	OpD
6	¿Por qué se agrupan los datos en la tabla de frecuencias de una variable continua?	Se desea reducir el tamaño de la muestra	Los valores continuos se repiten con frecuencia alta	Cada valor puede tener frecuencia 1 y la tabla no sería útil	Se eliminan los valores extremos automáticamente	OpC
6	Diferencia principal entre varianza y desviación típica:	La desviación típica está en unidades al cuadrado	La desviación típica es más difícil de interpretar	La varianza es más precisa	La varianza está en unidades al cuadrado	OpD
6	¿Qué indica que un conjunto de datos tenga $P_{90} = 25$?	25 por ciento de los datos menor o igual que 10	25 por ciento de los datos menor o igual que 90	90 por ciento de los datos menor o igual que 25	10 por ciento de los datos menor o igual que 25	OpC

6	En un conjunto de datos, ¿qué representa el decil 6 (D6)?	Valor máximo del 40 por ciento más pequeño	Divide el 40 por ciento más pequeño del 60 por ciento más grande	Valor máximo del 60 por ciento más grande	Divide el 60 por ciento más pequeño del 40 por ciento más grande	OpD
6	¿Cuál es la interpretación del rango intercuartílico?	Tamaño que ocupan todos los datos	Número de datos que ocupan el 50% central	Suma de todos los valores	Tamaño que ocupa el 50% central de los datos	OpD
6	La media muestral es un ejemplo de:	Parámetro poblacional	Estimador puntual	Intervalo de confianza	Contraste de hipótesis	OpB
6	¿Cuándo es más interesante emplear el CV?	Comparar conjuntos de datos cualitativos	Comparar conjuntos de datos cuantitativos con unidades diferentes	Comparar conjuntos de datos binomiales	Comparar conjuntos de datos ordinales	OpB
6	En un IC para la media poblacional, el centro del intervalo es:	La desviación típica	La media poblacional	La media muestral	El nivel de confianza	OpC
6	¿Qué valor coincide con la mediana?	Percentil 5	Decil 5	Cuartil 5	Media	OpB
6	¿Para qué sirve un intervalo de confianza para la media poblacional?	Calcular la varianza muestral	Estimar un rango donde puede estar la media poblacional	Determinar el tamaño de la población	Eliminar el error muestral	OpB
6	Si la recta de regresión es $y = -2x + 5$, ¿qué valor de y se predice para $x = 3$?	11	-1	10	0	OpB
6	¿Qué representa el término independiente b en $y = ax + b$?	La pendiente de la recta	El valor de y cuando $x = 0$	El valor promedio de x	La suma de los residuos	OpB
6	¿Qué significa un cociente de mortalidad igual a 1 en un intervalo de edad?	Toda la población muere en ese intervalo	Nadie muere en ese intervalo	La mitad de la población muere	Tasa de natalidad máxima	OpA
6	Valor máximo dentro del 60% de los valores más pequeños:	Q60	Q3	P40	D6	OpD
6	Dado el conjunto de datos {3, 5, 7, 9}, ¿cuál es la mediana?	3	5	6	No puede calcularse	OpC
6	¿Qué implica una correlación $r = -0.8$ entre dos variables?	Relación fuerte e inversa	Relación fuerte y directa	Relación débil e inversa	Relación débil y directa	OpA
6	Si una muestra tiene media 50 y varianza 25, ¿cuál es el coeficiente de variación? (Fórmulas/Calculadora permitidas)	10%	50%	20%	25%	OpA

Nivel 7 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
7	Si la desviación típica poblacional es desconocida, ¿qué distribución se utiliza para el cálculo del IC de la media?	Distribución binomial	Distribución t de Student	Distribución normal estándar	Distribución exponencial	OpB
7	Si una población tiene 5000 nacimientos y una población media de 200 000 personas, la tasa bruta de natalidad es: (Calculadora permitida)	5 por mil	2.5 por mil	50 por mil	25 por mil	OpD
7	Un intervalo de confianza se construye como:	Error / Tamaño muestral	Media poblacional + Varianza	Estimación puntual +- margen de error	Valor crítico + Media poblacional	OpC
7	Una fuente de datos de nacimientos y defunciones son:	Encuestas laborales	Padrones municipales	Registros civiles	Censos internacionales	OpC
7	Si el IC al 95% para la media es [10, 20], ¿qué ocurre con la hipótesis de que la media es 25?	Se acepta con nivel de significación 0.05	Se acepta con nivel de significación 0.95	Se rechaza con nivel de significación 0.05	Se rechaza con nivel de significación 0.95	OpC
7	Si el intervalo es [48,52], ¿cuál es la media muestral?	48	52	50	4	OpC
7	Si el margen de error es muy pequeño en un IC, ¿qué indica?	Muestra más pequeña	Menor confianza del IC	Mayor precisión del IC	Mayor variabilidad	OpC
7	Si una población tiene un crecimiento natural de 100 y un saldo migratorio de -100, ¿qué ocurre? (Fórmulas permitidas)	La población aumenta	La población no varía	La población disminuye	El saldo migratorio no puede ser negativo	OpB
7	Si una población tiene un crecimiento natural de 200 y un saldo migratorio de -300, ¿qué ocurre? (Fórmulas permitidas)	La población crece en 100	La población decrece en 100	La población se mantiene igual	La población crece en 500	OpB
7	¿Qué mide el coeficiente de determinación?	La fuerza de la relación entre variables	La pendiente de la recta	El error típico de la media	La bondad del ajuste del modelo	OpD
7	¿Qué afirmación sobre el coeficiente de correlación es correcta?	-1 indica correlación perfecta y directa entre variables	0 indica correlación perfecta e inversa entre variables	No puede ser negativo	Si es positivo, las variables cambian en igual sentido	OpD
7	En un IC para la media con desviación típica poblacional desconocida, el error depende de: (Fórmulas permitidas)	La media poblacional	La cuasidesviación típica y n	Solo del tamaño muestral	Solo del nivel de confianza	OpB
7	El estadístico de contraste es un valor que se calcula...	A partir de la media poblacional	A partir de los datos de la muestra	Antes de recoger los datos	Solo si el contraste es unilateral	OpB

7	En una distribución normal, ¿qué ocurre si la desviación típica aumenta?	La curva se hace más alta y estrecha	La curva se desplaza a la derecha	La curva se hace más baja y ancha	La curva no cambia de forma	OpC
7	Un nivel de significación muy pequeño:	Aumenta la probabilidad de rechazar H0	Disminuye la probabilidad de rechazar H0	Siempre debe ser lo más alto posible para aumentar la precisión	Disminuye el nivel de confianza	OpB
7	En el diagrama de Lexis, ¿qué representa el grupo de personas nacidas en el mismo año?	Un periodo	Una tasa de mortalidad	Un censo	Una generación	OpD
7	Si en una empresa la tasa de rotación de personal es muy alta, lo más probable es que:	Mediana de sueldos alta	Empleados con diferente antigüedad	Media de antigüedad alta	Media de antigüedad baja	OpD
7	¿Qué significa un nivel de confianza del 95%?	Que el parámetro es seguro	Que el 95% de los intervalos construidos contienen el parámetro	Que la muestra es el 95% de la población	Que no existe error	OpB
7	En un contraste bilateral para la media, H1 indica que la media poblacional es:	Igual a un valor dado	Mayor que un valor dado	Menor que un valor dado	Diferente de un valor dado	OpD
7	En un CH con H0: media \leq un valor dado, la región de rechazo se sitúa:	En la cola izquierda	En ambas colas	En la cola derecha	En el centro	OpC
7	Si el IC es de 1700 a 1900, la media muestral es:	1800	200	1900	1700	OpA
7	Si una línea de vida termina dentro de un área sombreada, ¿qué indica esto?	Defunción del individuo en esa edad y año	Inmigración del individuo	Nacimiento del individuo	Supervivencia a edad avanzada	OpA
7	Si se observa un gran número de áreas sombreadas para edades tempranas en un diagrama de Lexis, ¿qué significa?	Alta mortalidad infantil	Baja natalidad	Alta inmigración	Alta esperanza de vida	OpA
7	Si se representan los nacimientos de 1985 en el diagrama de Lexis, ¿cómo se muestra?	Línea horizontal	Línea vertical	Área sombreada	Líneas diagonales	OpA
7	Si $P(\text{estrés}) = 0.3$ y se seleccionan 4 empleados, ¿cuál es el número esperado con estrés? (Fórmulas/Calculadora permitidas)	1.2	1	0.9	1.5	OpA
7	Si $X \sim B(3, 0.5)$, ¿cuál es la varianza? (Fórmulas/Calculadora permitidas)	0.75	0.5	1	0.25	OpA
7	Si la tasa de llamadas por hora es 3, ¿cuál es lambda para media hora?	1.5	3	0.5	6	OpA

7	Si $X \sim \text{Poisson}$ con $E[X] = 2$, ¿cuál es el valor de la varianza? (Fórmulas permitidas)	2	1	3	0.5	OpA
7	Si $X \sim B(5, 0.2)$, ¿cuál es el número esperado de éxitos? (Fórmulas/Calculadora permitidas)	0.2	0.5	5	1	OpD
7	Si el valor experimental de un contraste está dentro de la región de rechazo, entonces:	No se rechaza H_0	Se rechaza H_0	Se acepta H_1 automáticamente	No se puede concluir nada	OpB

Nivel 8 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
8	Si $S_{40} = 450$ y $S_{60} = 200$, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir de 40 a 60 años? (Calculadora permitida)	0.25	0.44	0.56	0.17	OpB
8	Con $S_5 = 920$ y $S_{20} = 620$, ¿cuál es la probabilidad de fallecer entre 5 y 20 años? (Calculadora permitida)	0.081	0.674	0.135	0.326	OpD
8	En una variable aleatoria discreta, si $P(X=2) = 0.2$, $P(X=3) = 0.3$ y $P(X=5) = 0.5$, la probabilidad de $X > 2$ es:	0.3	0.5	1	0.8	OpD
8	Si $P(X=0) = 0.60$, $P(X=1) = 0.25$, $P(X=2) = 0.10$, $P(X=3) = 0.05$, ¿cuánto es $P(X < 2)$?	1	0.1	0.95	0.85	OpD
8	Si una población pasa de 10 000 a 12 000 en 5 años, rc es: (Fórmulas/Calculadora permitidas)	0.082	0.041	0.036	0.057	OpC
8	Si una población inicial es 500 y $rc = 0.03$ anual, ¿cuál será la población después de 10 años? (Fórmulas/Calculadora permitidas)	675	650	700	620	OpA
8	Para $rc = 0.02$, el tiempo para duplicar la población es: (Fórmulas/Calculadora permitidas)	34.66 años	30.77 años	35.42 años	No se puede calcular	OpA
8	Para $rc = 0.01$, el tiempo para reducir a la mitad la población es: (Fórmulas/Calculadora permitidas)	69.31 años	-69.31 años	56.89 años	No se puede calcular	OpD
8	El fallo promedio de una máquina es 5 por día. ¿Qué distribución sigue el número de fallos?	Binomial	Poisson	Normal	Uniforme	OpB
8	Se lanza una moneda 10 veces. ¿Qué distribución describe el número de caras?	Normal	Uniforme	Binomial	Poisson	OpC

8	¿Entre qué dos valores está el 20% central de los datos?	Percentiles 0 y 20	Percentiles 20 y 50	Percentiles 20 y 80	Percentiles 40 y 60	OpD
8	¿Qué valor es superado solo por el 20% de los datos?	Percentil 0.2	Percentil 8	Percentil 20	Percentil 80	OpD
8	Si $X \sim \text{Poisson}(9)$, su desviación típica es: (Fórmulas permitidas)	9	6	3	0	OpC
8	Si la covarianza es 0, podemos afirmar que: (Fórmulas permitidas)	No existe relación entre variables	No existe relación lineal entre variables	Las variables son cualitativas	La media es 0	OpB
8	¿Entre qué dos valores está el 40% central de los datos?	Mínimo y percentil 40	Percentiles 30 y 70	Percentil 60 y máximo	Percentiles 40 y 60	OpB
8	¿Por qué la mediana no es sensible a valores extremos?	Porque considera solo valores centrales	Porque considera todos los valores para su cálculo	Porque ignora los valores centrales	Porque se calcula sumando el valor máximo y mínimo y dividiendo entre 2	OpA
8	En una variable continua, ¿cuánto es $P(X=x)$?	0	Depende del valor	1	Se necesita saber cuánto vale x	OpA
8	En el caso de desviación típica desconocida, la variabilidad poblacional se estima con:	La media muestral	La desviación típica poblacional	La cuasidesviación típica muestral	La desviación típica muestral	OpC
8	No rechazar H_0 implica que:	H_0 es verdadera con seguridad	H_1 es falsa	H_0 es falsa	No hay evidencia suficiente para rechazar H_0	OpD
8	¿Puede ocurrir que el coeficiente de determinación sea igual al de correlación?	Solo cuando $r < 0$	Solo cuando $r > 0$	No, nunca pueden ser iguales	Sí, cuando $r = 1$ o $r = 0$	OpD
8	Las medias muestrales se distribuyen:	Uniformemente	Según una distribución normal	Según una distribución binomial	Sin patrón definido	OpB
8	El centro de la distribución de medias muestrales coincide con:	La desviación típica poblacional	El tamaño muestral	La media poblacional	El nivel de confianza	OpC
8	Si $f(x)$ es una función de densidad, ¿cuál es el área total bajo la curva?	1	0	100	Se necesita conocer la función de densidad	OpA
8	¿Qué representa el área bajo la curva de una función de densidad de X en un intervalo?	La media de X en ese intervalo	La probabilidad de X en ese intervalo	La desviación típica de X en ese intervalo	El valor máximo de X en ese intervalo	OpB
8	¿Qué medida de dispersión se ve afectada por valores atípicos?	Moda	Rango intercuartílico	Rango	Mediana	OpC
8	Si la desviación típica es 0, significa que:	Todos los datos son iguales	Todos los datos son distintos	La media es 0	Hay un error en los cálculos	OpA

8	Si un empleado tiene un índice tipificado $Z = -1.25$, ¿qué indica su posición respecto a la media del grupo?	Coincide con la media	Está por encima de la media	Está por debajo de la media	No se puede determinar	OpC
8	Si aumenta la cuasidesviación típica muestral en un IC para la media, el margen de error: (Fórmulas permitidas)	Disminuye	Aumenta	No cambia	Se hace negativo	OpB
8	¿Qué pasa con la amplitud de un IC para la media al aumentar el tamaño muestral? (Fórmulas permitidas)	Se vuelve más estrecho y preciso	Se vuelve más ancho	No cambia	Desaparece automáticamente	OpA
8	Si aumenta el nivel de confianza, el intervalo: (Fórmulas permitidas)	Se hace más estrecho	Se mantiene igual	Se hace más amplio	Desaparece	OpC

Nivel 9 – Preguntas

Nivel	Pregunta	OpA	OpB	OpC	OpD	Correcta
9	Si $X \sim B(4,0.3)$, ¿cuánto es $P(X=3)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.9919	0.0756	0.0081	0.1245	OpB
9	Si $X \sim B(4,0.25)$, ¿cuánto es $P(X=0)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.1789	0.2527	0.4225	0.3164	OpD
9	Si $X \sim B(7,0.1)$, ¿cuánto es $P(X=2)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.4783	0.124	0.372	0.1496	OpB
9	Si $X \sim B(4,0.25)$, ¿cuánto es $P(X \leq 1)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.3169	0.7383	0.4222	0.2581	OpB
9	Si $X \sim B(2,0.5)$, ¿cuánto es $P(X=2)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.5	0.25	0.75	1	OpB
9	Si $X \sim B(6,0.3)$, ¿cuánto es $P(X > 4)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.0429	0.0109	0.1891	0.8571	OpB
9	Si $X \sim B(9,0.5)$, ¿cuánto es $P(X=5)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.2051	0.2461	0.3001	0.5	OpB
9	Si $X \sim B(4,0.3)$, ¿cuánto es $P(X > 2)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.0081	0.0756	0.0837	0.1587	OpC
9	Si $X \sim B(7,0.1)$, ¿cuánto es $P(X < 3)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.1244	0.1496	0.9743	0.4783	OpC
9	Si $X \sim B(5,0.2)$, ¿cuánto es $P(X \leq 2)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.5125	0.2016	0.9421	0.3451	OpC
9	Si $X \sim \text{Poisson}(3)$, ¿cuánto es $P(X=1)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.7408	0.2222	0.1494	0.0498	OpC
9	Si $X \sim \text{Poisson}(2)$, ¿cuánto es $P(X=0)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.2707	0.1353	0.406	0.1954	OpB
9	Si $X \sim \text{Poisson}(3)$, ¿cuánto es $P(X=3)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.1494	0.224	0.5974	0.9502	OpB

9	Si $X \sim \text{Poisson}(1)$, ¿cuánto es $P(X \leq 1)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.2707	0.3679	0.7358	0.5	OpC
9	Si $X \sim \text{Poisson}(1.5)$, ¿cuánto es $P(X=1)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.251	0.2231	0.3347	0.1255	OpC
9	Si $X \sim \text{Poisson}(1.5)$, ¿cuánto es $P(X \geq 2)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.2231	0.5814	0.4422	0.1255	OpC
9	Si $X \sim \text{Poisson}(0.5)$, ¿cuánto es $P(X=1)$? (Tablas estadísticas permitidas)	0.5	0.6065	0.1839	0.3033	OpD
9	Si $X \sim \text{Poisson}(3)$, ¿cuánto es $P(X \geq 1)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.224	0.0498	0.5974	0.9502	OpD
9	Si $X \sim \text{Poisson}(3)$, ¿cuánto es $P(1 \leq X \leq 3)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.1494	0.9502	0.224	0.5974	OpD
9	Si $X \sim \text{Poisson}(1.5)$, ¿cuánto es $P(X \leq 3)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.9502	0.0186	0.5974	0.9343	OpD
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z > 1.5)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.1587	0.9332	0.8413	0.0668	OpD
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z < -1)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.6826	0.8413	0.5	0.1587	OpD
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z > 1.45)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.0735	0.1151	0.8849	0.6826	OpA
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z > 0.67)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.2514	0.7486	0.1587	0.8413	OpA
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z > -0.8)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.7881	0.2119	0.5	0.8413	OpA
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z < -1.96)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.025	0.975	0.05	0.95	OpA

9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z < -1.28)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.1003	0.8997	0.2	0.05	OpA
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z > 0.84)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.2004	0.7995	0.159	0.841	OpA
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z < 1.2)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.8849	0.1151	0.5	0.8413	OpA
9	Si $Z \sim N(0,1)$, ¿cuánto es $P(Z < -0.8)$? (Tablas estadísticas/Calculadora permitidas)	0.2119	0.7881	0.5	0.8413	OpA

4.2 Configuración del sistema

El repositorio incluye versiones ejecutables ya configuradas para Windows y macOS, así como los archivos fuente del sistema para su edición y personalización. En caso de trabajar con los archivos fuente, deben seguirse las instrucciones descritas a continuación para garantizar el correcto funcionamiento del concurso interactivo.

Banco de preguntas

El archivo `Banco_Preguntas.xlsx` contiene todas las preguntas del concurso.

- Cada fila corresponde a una pregunta.
- No modificar el orden de las columnas.
- Puede editarse libremente para actualizar el contenido.

Generación del archivo de ejecución

Para generar el archivo necesario para la ejecución:

- Abrir `Banco_Preguntas.xlsx`.
- Guardar como archivo de texto delimitado por tabulaciones (.txt).
- El archivo debe llamarse `Banco_Preguntas.txt`. Este archivo es el que utiliza la versión ejecutable del concurso.

Los archivos `Concurso_Estadística.pptm` y `Banco_Preguntas.txt` deben permanecer en la misma carpeta para su correcto funcionamiento.

Ejecución del concurso

- Abrir el archivo `Concurso_Estadística.pptm`.
- Si aparece un aviso de seguridad, habilitar macros.
- Iniciar la presentación desde: Ver > Presentación con diapositivas.
- La primera vez puede solicitar permisos de acceso al archivo de preguntas o a la carpeta del concurso. Aceptar o conceder acceso cuando se solicite.

Notas técnicas

- No cambiar nombres de archivos.
- No mover los archivos fuera de la carpeta.
- No modificar los elementos interactivos de la presentación.

4.3 Dinámica del concurso

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

FACULTAD DE RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS

Concurso Interactivo: El Gran Reto de Estadística (RRL y RRHH)

José A. Sáez, María D. Huete, Esteban Navarrete
(e-mail: joseasaezm@ugr.es, mdhuete@ugr.es, estebang@ugr.es)
Dpto. de Estadística e I.O., Universidad de Granada, Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, España

Estadística · Grado en RRL y RRHH

© 2026 · v1.0

Descripción del concurso

- Concurso académico basado en **9 preguntas** tipo test.
- Preguntas por **niveles de dificultad** creciente (del 1 al 9).
- Cada pregunta tiene **4 opciones**, solo **una correcta**.
- El objetivo es acumular la **máxima puntuación**.
- Participación en **grupos** según indique el profesor.

Dinámica del concurso

Nivel	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Puntos	1	2	5	10	15	20	27	35	50

- Se empieza en el nivel 1 y se **avanza** hasta el 9.
- Cada respuesta correcta otorga los **puntos del nivel**.
- El equipo puede **plantarse** y conservar los puntos.
- Si fallan, **pierden** todo lo acumulado y finaliza el concurso.

3

Niveles de seguridad

Nivel	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Puntos	1	2	5	10	15	20	27	35	50

- Dos **niveles de seguridad** aseguran los puntos acumulados al responder correctamente la pregunta correspondiente:
 - **Nivel 3:** asegura **5 puntos**.
 - **Nivel 6:** asegura **20 puntos**.
- Puntos **conservados** en caso de fallo:
 - Fallar en niveles 1-3 → se conservan 0 puntos.
 - Fallar en niveles 4-6 → se conservan 5 puntos.
 - Fallar en niveles 7-9 → se conservan 20 puntos.

4

Comodines disponibles

Cada equipo puede usar **hasta 2 comodines** durante el concurso:

1. **Material:** consultar recursos de la asignatura (30 segundos).
2. **Cambiar Pregunta:** reemplazar por otra del mismo nivel.
3. **Público:** votación entre las 4 opciones.
4. **Compañero:** pedir la opinión de un compañero del público.

5

Bonus final

- Si se aciertan las **9 preguntas:**
 - Cada comodín no usado suma **10 puntos adicionales.**
- Para alcanzar el máximo de **70 puntos:**
 - Completar todos los niveles sin fallos.
 - No usar comodines.

6

Material permitido

Algunas preguntas indicarán qué material se puede usar:

1. **Fórmulas permitidas.**
2. **Tablas estadísticas permitidas.**
3. **Calculadora permitida.**

Solo en esas preguntas se puede usar el **material indicado**.

En el resto no se permite **ningún material** de consulta.

7

Estrategia

- Decidir cuándo **arriesgar** o **plantarse** durante el concurso.
- Utilizar los **comodines** de manera estratégica.
- Combinar conocimiento, análisis y toma de decisiones para **maximizar la puntuación**.

8

4.4 Concurso interactivo

Al abrir el PowerPoint del concurso interactivo (Concurso_Estadística.pptm), se presenta una imagen de bienvenida en la que se muestra el nombre del concurso en un logo: *El Gran Reto de Estadística (RRL y RRH)*. Este logo puede modificarse fácilmente editando la diapositiva correspondiente del PowerPoint, lo que permite personalizar la presentación sin afectar la funcionalidad del sistema.

El funcionamiento del concurso es muy sencillo. Inicialmente, únicamente aparece un botón para iniciar la sesión. Al pulsarlo, se accede a la dinámica principal del concurso. La presentación sigue una estructura repetitiva para cada pregunta, desde el nivel 1 hasta el nivel 9, totalizando 27 diapositivas. La secuencia de cada nivel se organiza de la siguiente manera:

1. **Diapositiva de puntuación actual:** Se muestra la puntuación para el nivel que se está jugando. Esta diapositiva solo permite avanzar pulsando el botón **Siguiente** una vez que se ha revisado la información.

2. **Diapositiva de pregunta:** Se presenta la puntuación por la que se está jugando, el enunciado de la pregunta y las cuatro opciones de respuesta. Se puede seleccionar cualquier opción, que se resalta en naranja al pulsarla. La elección puede modificarse hasta estar seguro de la respuesta, momento en el que se puede pulsar **Comprobar** para verificar si es correcta. En cualquier momento, es posible cambiar la pregunta y sus respuestas mediante el botón **Cambiar pregunta**, que selecciona aleatoriamente otra del mismo nivel.

3. **Diapositiva de resultado de la pregunta:** Tras pulsar **Comprobar**, se muestra la misma diapositiva anterior, pero con la respuesta correcta resaltada en verde. A partir de aquí, se puede pulsar **Siguiente** para regresar a la diapositiva de puntuación y avanzar al nivel siguiente. Este patrón se repite sucesivamente hasta completar todos los niveles del concurso.

Esta estructura clara y repetitiva permite una navegación intuitiva, facilita la participación de los grupos y asegura que la dinámica del concurso se mantenga organizada y coherente, al tiempo que refuerza la comprensión de los contenidos a través de la interacción directa con las preguntas y los resultados.

4.5 Registro de participación

A continuación se muestra la plantilla de registro de participación utilizada en el concurso interactivo:

Universidad de Granada

Registro de Participación y Resultados

Estadística – Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Concurso «El Gran Reto de Estadística (RRL y RRHH)»

Fecha	Tema	Grupo	Alumno	Nivel	Resultado	Comodines	Puntos	Observaciones

Instrucciones de uso

Este documento permite registrar de manera sistemática la participación y los resultados de los alumnos en el concurso interactivo «*El Gran Reto de Estadística (RRL y RRHH)*». Cada fila corresponde a un participante individual, mientras que los datos generales del grupo se anotan únicamente en la primera fila del grupo. A continuación se describen los campos de la hoja de registro:

- **Fecha:** Día en que se realiza la sesión del concurso.
- **Tema:** Unidad o tema de Estadística correspondiente a la sesión.
- **Grupo:** Identificación del grupo participante.
- **Alumno:** Nombre completo del alumno. Cada integrante del grupo ocupa una fila individual.
- **Nivel:** Última pregunta alcanzada por el grupo (1 a 9).
- **Resultado:** Indicar si la última pregunta fue correcta (✓) o incorrecta (✗).
- **Comodines:** Número de comodines utilizados por el grupo durante la sesión.
- **Puntos:** Total de puntos obtenidos.
- **Observaciones:** Notas adicionales sobre la participación, incidencias o comentarios relevantes.

Ejemplo de relleno

A continuación se presenta un ejemplo de cómo completar la hoja de registro. Cada miembro del grupo se registra en una fila, siendo las columnas **Alumno** y **Observaciones** los datos individuales de cada participante. El resto de campos (**Fecha**, **Tema**, **Grupo**, **Nivel**, **Resultado**, **Comodines** y **Puntos**) se comparten entre los miembros del grupo y se colocan únicamente en la primera fila correspondiente al grupo, para simplificar la visualización.

Esta hoja garantiza un registro claro, uniforme y verificable de la participación y resultados del concurso. Los siguientes datos de ejemplo son ficticios y se incluyen únicamente con fines ilustrativos.

Fecha	Tema	Grupo	Alumno	Nivel	Resultado	Comodines	Puntos	Observaciones
15/05/2026	Probabilidad	1A	Juan Pérez Sánchez	7	✓	1	27	Aporta soluciones y razonamientos claros
			María López Torres					Participa activamente y colabora en la discusión
16/05/2026	Regresión	2A	Luis Martínez García	4	✗	2	5	Demuestra comprensión del tema
			Ana Rodríguez Pérez					Buena implicación
			Carlos Fernández Ruiz					Discute estrategias y defiende sus respuestas

4.6 Encuestas de evaluación

Se presenta la plantilla de la encuesta inicial utilizada para evaluar la percepción del alumnado sobre la asignatura y el concurso interactivo:

1. ¿Con qué frecuencia has utilizado herramientas estadísticas para analizar datos en el ámbito académico o profesional? *

1 2 3 4 5

Nunca Frecuentemente

2. ¿Consideras que la estadística es útil para comprender fenómenos laborales y tomar decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos? *

1 2 3 4 5

No es útil Es imprescindible

3. ¿Cómo describirías tu actitud y motivación hacia la estadística? Considera tu actitud general hacia la materia, si la ves como algo que te interesa o prefieres evitar. *

1 2 3 4 5

Muy negativa Muy positiva

4. De las siguientes opciones, ¿qué metodologías prefieres para aprender materias como Estadística? Marca todas las que correspondan. *

Clases magistrales tradicionales

Aprendizaje basado en proyectos o casos prácticos

Métodos basados en tecnología (software, aplicaciones en línea)

Actividades en grupo

Tutorías personalizadas

5. ¿Crees que actividades como concursos o juegos pueden ayudarte a comprender mejor la estadística y aumentar tu interés por aprenderla? *

1 2 3 4 5

Me parece una mala idea Me parece una excelente idea

6. ¿Qué te motivaría a participar en concursos o juegos educativos en la asignatura? Marca todas las que correspondan. *

Aprender y mejorar conocimientos de estadística

Disfrutar de una experiencia de aprendizaje divertida

Obtener reconocimiento académico (certificados, menciones)

Mejorar la calificación de la asignatura

Recibir premios materiales (dinero, material de estudio, etc.)

7. ¿Cómo valorarías tu nivel actual de conocimientos en estadística? *

1 2 3 4 5

Muy bajo Muy alto

Se muestra la plantilla de la encuesta final, diseñada para analizar los cambios en la percepción, comprensión y experiencia de aprendizaje tras el concurso interactivo:

1. ¿Cómo describirías tu actitud y motivación hacia la estadística? *

1 2 3 4 5

Muy negativa Muy positiva

2. ¿Consideras que la estadística es útil para comprender fenómenos laborales y tomar decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos? *

1 2 3 4 5

No es útil Es imprescindible

3. ¿Participaste en el concurso interactivo de la asignatura? *

Sí

No

4. ¿Crees que participar en concursos similares podría ser útil para tu aprendizaje en el futuro? *

1 2 3 4 5

Me parece una mala idea Me parece una excelente idea

5. Si participaste en el concurso interactivo, ¿crees que te ha ayudado a repasar conceptos y comprender mejor la estadística? Si no participaste, omite esta pregunta.

1 2 3 4 5

Nada Mucho

6. Si participaste en el concurso interactivo, ¿cómo valorarías la experiencia del concurso en términos de aprendizaje, repaso y entretenimiento? Si no participaste, omite esta pregunta.

1 2 3 4 5

Muy negativa Muy positiva

7. ¿Qué aspecto del concurso te pareció más útil o interesante? *

No participé en el concurso

Repasar y reforzar los conceptos de estadística

Aplicar los conceptos aprendidos en situaciones prácticas

Trabajar en equipo y colaborar con compañeros

La dinámica y entretenimiento del concurso

Reconocimientos (nota, certificado, etc.)

Nada me resultó atractivo

8. ¿Qué mejorarías en futuras ediciones del concurso? *

No participé en el concurso

Mayor tiempo para responder y reflexionar sobre las preguntas

Más ejemplos o recursos de apoyo para repasar conceptos

Mayor reconocimiento o incentivos (certificados, menciones, premios, etc.)

Lo veo bien tal como está

4.7 Código de macros VBA

A continuación se presenta el código VBA que implementa toda la lógica operativa del concurso:

```

=====
' RECURSO: Concurso interactivo de Estadística
' AUTOR: José A. Sáez (joseasaezm@ugr.es), Universidad de Granada
' DESCRIPCIÓN GENERAL:
' Conjunto de macros VBA para la gestión de un concurso tipo test en PowerPoint,
' incluyendo carga dinámica de preguntas, interacción del usuario y control
' visual de respuestas.
=====

' PROCEDIMIENTO: ShapeClickHandler
-----
' Descripción:
' Gestiona la selección visual de una opción de respuesta en una diapositiva
' del concurso interactivo. Resalta la opción seleccionada en naranja y
' restaura el resto al color base (negro).
'
' Parámetros:
' S (Shape): Forma sobre la que el usuario ha hecho clic.
'
' Funcionamiento general:
' 1. Detecta la forma seleccionada.
' 2. Cambia su color de relleno a naranja.
' 3. Restaura el color negro de las demás opciones.
'
' Dependencias / Requisitos:
' - La diapositiva debe contener cuatro formas con los nombres: "OpA", "OpB",
' "OpC" y "OpD".
' - El procedimiento debe estar asociado a la acción de clic de cada forma.
'
' Consideraciones técnicas:
' - Compatible con modo presentación de PowerPoint.
'
' Control de errores:
' - Asume que todas las formas existen; si no, se produce error de ejecución.
=====
Sub ShapeClickHandler(ByVal S As Shape)

' -----
' 1. Resaltar la opción seleccionada en color naranja
' -----
S.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 128, 0)

' -----
' 2. Declaración de las cuatro opciones de respuesta
' -----
Dim opA As Shape
Dim opB As Shape
Dim opC As Shape
Dim opD As Shape

```

```

'-----
' 3. Obtener las formas de la diapositiva actual en modo presentación
'-----
Set opA =
ActivePresentation.Slides(ActivePresentation.SlideShowWindow.View.slide.slideIndex).Shapes("OpA")
Set opB =
ActivePresentation.Slides(ActivePresentation.SlideShowWindow.View.slide.slideIndex).Shapes("OpB")
Set opC =
ActivePresentation.Slides(ActivePresentation.SlideShowWindow.View.slide.slideIndex).Shapes("OpC")
Set opD =
ActivePresentation.Slides(ActivePresentation.SlideShowWindow.View.slide.slideIndex).Shapes("OpD")

'-----
' 4. Desactivar el resto de opciones según la selección
'-----
' Si se selecciona OpA, se desactivan las demás
If S.Name = "OpA" Then
    opB.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opC.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opD.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
End If

' Si se selecciona OpB, se desactivan las demás
If S.Name = "OpB" Then
    opA.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opC.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opD.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
End If

' Si se selecciona OpC, se desactivan las demás
If S.Name = "OpC" Then
    opA.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opB.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opD.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
End If

' Si se selecciona OpD, se desactivan las demás
If S.Name = "OpD" Then
    opA.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opB.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    opC.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
End If

End Sub

'=====

```

```
' PROCEDIMIENTO: CargarPreguntaDesdeCSV
'-----
' Descripción:
' Carga automáticamente las preguntas del concurso desde un archivo externo
' ("Banco_Preguntas.txt") y las organiza por niveles. Selecciona aleatoriamente
' una pregunta por nivel e inserta los textos en las diapositivas
' correspondientes.
'
' Parámetros:
' Ninguno.
'
' Funcionamiento general:
' 1. Determina la ruta del archivo según el sistema operativo.
' 2. Lee el archivo y organiza las preguntas por nivel.
' 3. Selecciona aleatoriamente una pregunta de cada nivel.
' 4. Inserta el enunciado y las opciones en la diapositiva de pregunta.
' 5. Inserta la misma pregunta en la diapositiva de solución y marca la
' correcta.
'
' Dependencias / Requisitos:
' - Archivo "Banco_Preguntas.txt" en la misma carpeta.
' - Formato tabulado (vbTab) con el nivel en la primera columna.
' - Procedimientos: ResetearColoresRespuestas, CargarPreguntaEnSlide,
' ColorearRespuestaCorrecta.
'
' Consideraciones técnicas:
' - Compatible con Windows y macOS.
' - Cada nivel debe tener al menos una pregunta.
'
' Control de errores:
' - Muestra mensajes si no se encuentra el archivo o si un nivel no tiene
' preguntas.
```

Sub CargarPreguntaDesdeCSV()

```
Debug.Print "Inicio de la macro."

'-----
' 1. Declaración de variables y estructuras de almacenamiento
'-----
Dim rutaCSV As String
Dim línea As String
Dim preguntasPorNivel(1 To 9) As Collection
Dim nivel As Integer

' Inicializar una colección independiente para cada nivel
For nivel = 1 To 9
    Set preguntasPorNivel(nivel) = New Collection
Next nivel

'-----
' 2. Construcción de la ruta del archivo (Windows / Mac)
```

```

'-----
If InStr(1, Application.OperatingSystem, "Macintosh", vbTextCompare) > 0 Then
    rutaCSV = ActivePresentation.Path & "/Banco_Preguntas.txt"
Else
    rutaCSV = ActivePresentation.Path & "\Banco_Preguntas.txt"
End If

Debug.Print "Ruta del archivo: " & rutaCSV

' Verificar existencia del archivo
If Dir(rutaCSV) = "" Then
    MsgBox "El archivo no se encuentra en la ruta especificada: " & rutaCSV,
vbCritical
    Exit Sub
End If

'-----
' 3. Lectura del archivo y organización por niveles
'-----

Dim archivoCSV As Integer
archivoCSV = FreeFile

Open rutaCSV For Input As #archivoCSV

' Omitir cabecera
Line Input #archivoCSV, linea

Do While Not EOF(archivoCSV)

    Line Input #archivoCSV, linea

    Dim datos() As String
    datos = Split(linea, vbTab)

    nivel = CInt(datos(0))

    ' Almacenar la pregunta en su nivel correspondiente
    If nivel >= 1 And nivel <= 9 Then
        preguntasPorNivel(nivel).Add datos
    End If

Loop

Close #archivoCSV

'-----
' 4. Selección aleatoria e inserción en diapositivas
'-----

For nivel = 1 To 9

    ' Verificar que existen preguntas en el nivel
    If preguntasPorNivel(nivel).Count = 0 Then

```

```

        MsgBox "No se encontraron preguntas del nivel " & nivel & ".",
vbCritical
    Exit Sub
End If

    ' Selección aleatoria
Dim preguntaAleatoria As Variant
Dim indice As Integer

Randomize
indice = Int((preguntasPorNivel(nivel).Count) * Rnd) + 1
preguntaAleatoria = preguntasPorNivel(nivel)(indice)

    ' Cálculo de diapositivas asociadas al nivel
Dim slideConPregunta As Integer
Dim slideConRespuesta As Integer

slideConPregunta = 3 + (nivel - 1) * 3
slideConRespuesta = slideConPregunta + 1

    ' Cargar pregunta en diapositiva de juego
ResetearColoresRespuestas slideConPregunta
CargarPreguntaEnSlide slideConPregunta, preguntaAleatoria

    ' Cargar pregunta en diapositiva de solución
ResetearColoresRespuestas slideConRespuesta
CargarPreguntaEnSlide slideConRespuesta, preguntaAleatoria

    ' Marcar respuesta correcta en la diapositiva de solución
ColorearRespuestaCorrecta slideConRespuesta, preguntaAleatoria

Next nivel

End Sub

' =====
' PROCEDIMIENTO: CargarPreguntaEnSlide
' =====
' Descripción:
' Inserta en la diapositiva indicada el enunciado de la pregunta y sus cuatro
' opciones de respuesta.
'
' Parámetros:
'   slideIndex (Integer): Número de diapositiva donde se cargará la pregunta.
'   datos (Variant): Array con la información de la pregunta:
'       datos(0)=Nivel, datos(1)=Enunciado, datos(2-5)=Opciones A-D.
'
' Funcionamiento general:
'   1. Localiza la diapositiva indicada.
'   2. Localiza el grupo "Question" y el objeto "Question_Text".
'   3. Inserta el enunciado y asigna los textos a OpA, OpB, OpC, OpD.

```

```

'
' Dependencias / Requisitos:
' - Diapositiva debe contener grupo "Question" con "Question_Text" y formas
'   OpA-D.
'
' Consideraciones técnicas:
' - Control de errores para objetos inexistentes.
'
' Control de errores:
' - Muestra mensajes y detiene ejecución si no se encuentran los objetos.
'=====
Sub CargarPreguntaEnSlide(slideIndex As Integer, datos As Variant)

'-----
' 1. Referenciar la diapositiva destino
'-----
Dim slide As slide
Set slide = ActivePresentation.Slides(slideIndex)

'-----
' 2. Localizar el grupo que contiene el enunciado
'-----
Dim grupoQuestion As Shape
On Error Resume Next
Set grupoQuestion = slide.Shapes("Question")
On Error GoTo 0

If grupoQuestion Is Nothing Then
    MsgBox "No se encontró el grupo 'Question' en el slide " & slideIndex &
    ".", vbCritical
    Exit Sub
End If

'-----
' 3. Localizar el objeto de texto del enunciado
'-----
Dim textoQuestion As Shape
On Error Resume Next
Set textoQuestion = grupoQuestion.GroupItems("Question_Text")
On Error GoTo 0

If textoQuestion Is Nothing Then
    MsgBox "No se encontró el objeto 'Question_Text' en el slide " &
    slideIndex & ".", vbCritical
    Exit Sub
End If

' Asignar el enunciado
textoQuestion.TextFrame.TextRange.Text = datos(1)

'-----
' 4. Localizar las formas de respuesta

```

```

'-----
Dim respuestaA As Shape
Dim respuestaB As Shape
Dim respuestaC As Shape
Dim respuestaD As Shape

On Error Resume Next
Set respuestaA = slide.Shapes("OpA")
Set respuestaB = slide.Shapes("OpB")
Set respuestaC = slide.Shapes("OpC")
Set respuestaD = slide.Shapes("OpD")
On Error GoTo 0

If respuestaA Is Nothing Or respuestaB Is Nothing Or respuestaC Is Nothing
Or respuestaD Is Nothing Then
    MsgBox "No se encontraron los objetos de respuesta en el slide " &
slideIndex & ".", vbCritical
    Exit Sub
End If

'-----
' 5. Asignar texto a cada opción
'-----

respuestaA.TextFrame.TextRange.Text = datos(2) ' Opción A
respuestaB.TextFrame.TextRange.Text = datos(3) ' Opción B
respuestaC.TextFrame.TextRange.Text = datos(4) ' Opción C
respuestaD.TextFrame.TextRange.Text = datos(5) ' Opción D

End Sub

```

```

=====
' PROCEDIMIENTO: ColorearRespuestaCorrecta
'-----
' Descripción:
' Resalta visualmente la opción correcta de una pregunta coloreando la forma
' correspondiente en verde.
'
' Parámetros:
' slideIndex (Integer): Número de diapositiva de solución.
' datos (Variant): Array con la información de la pregunta; datos(6)=respuesta
' correcta.
'
' Funcionamiento general:
' 1. Localiza la diapositiva y extrae la respuesta correcta.
' 2. Limpia caracteres especiales y espacios.
' 3. Localiza OpA-D y colorea la correcta.
'
' Dependencias / Requisitos:
' - Formas OpA-D existentes en la diapositiva.
'
' Consideraciones técnicas:

```

```

' - Compatible con modo presentación.
'
' Control de errores:
' - Mensajes si no se encuentran formas o la respuesta no es válida.
' =====
Sub ColorearRespuestaCorrecta(slideIndex As Integer, datos As Variant)

' -----
' 1. Referenciar la diapositiva destino
' -----
Dim slide As slide
Set slide = ActivePresentation.Slides(slideIndex)

' -----
' 2. Obtener el identificador de la respuesta correcta
' -----
Dim correcta As String
correcta = datos(6) ' Última columna del banco de preguntas

' Eliminar posibles caracteres no visibles
correcta = Replace(correcta, vbCr, "") ' Retorno de carro
correcta = Replace(correcta, vbLf, "") ' Salto de línea
correcta = Trim(correcta) ' Espacios en blanco

Debug.Print "Respuesta correcta detectada: '" & correcta & "'"

' -----
' 3. Localizar las formas de respuesta
' -----
Dim respuestaA As Shape
Dim respuestaB As Shape
Dim respuestaC As Shape
Dim respuestaD As Shape

On Error Resume Next
Set respuestaA = slide.Shapes("OpA")
Set respuestaB = slide.Shapes("OpB")
Set respuestaC = slide.Shapes("OpC")
Set respuestaD = slide.Shapes("OpD")
On Error GoTo 0

If respuestaA Is Nothing Or respuestaB Is Nothing Or respuestaC Is Nothing
Or respuestaD Is Nothing Then
    MsgBox "No se encontraron uno o más objetos de respuesta en el slide " &
slideIndex & ".", vbCritical
    Exit Sub
End If

' -----
' 4. Colorear la opción correcta
' -----
Select Case correcta

```

```

    Case "OpA"
        respuestaA.Fill.ForeColor.RGB = RGB(57, 205, 20)
    Case "OpB"
        respuestaB.Fill.ForeColor.RGB = RGB(57, 205, 20)
    Case "OpC"
        respuestaC.Fill.ForeColor.RGB = RGB(57, 205, 20)
    Case "OpD"
        respuestaD.Fill.ForeColor.RGB = RGB(57, 205, 20)
    Case Else
        MsgBox "Respuesta correcta no reconocida: '" & correcta & "'",
vbExclamation
    End Select

End Sub

'=====  

' PROCEDIMIENTO: ResetearColoresRespuestas  

'=====  

' Descripción:  

' Restablece el color de todas las opciones de respuesta (OpA-D) al color base negro.  

'  

' Parámetros:  

'   slideIndex (Integer): Número de diapositiva a restablecer.  

'  

' Funcionamiento general:  

'   1. Localiza la diapositiva.  

'   2. Localiza OpA-D y aplica color negro.  

'  

' Dependencias / Requisitos:  

'   - Formas OpA-D existentes en la diapositiva.  

'  

' Consideraciones técnicas:  

'   - Registra en depuración si algún objeto no se encuentra.  

'  

' Control de errores:  

'   - Se detiene ejecución y muestra mensaje en Debug.Print si falta algún objeto.  

'=====  

Sub ResetearColoresRespuestas(slideIndex As Integer)

    '=====  

    ' 1. Referenciar la diapositiva destino  

    '=====  

    Dim slide As slide  

    Set slide = ActivePresentation.Slides(slideIndex)

    '=====  

    ' 2. Localizar las formas de respuesta  

    '=====  

    Dim respuestaA As Shape

```

```

Dim respuestaB As Shape
Dim respuestaC As Shape
Dim respuestaD As Shape

On Error Resume Next
Set respuestaA = slide.Shapes("OpA")
Set respuestaB = slide.Shapes("OpB")
Set respuestaC = slide.Shapes("OpC")
Set respuestaD = slide.Shapes("OpD")
On Error GoTo 0

If respuestaA Is Nothing Or respuestaB Is Nothing Or respuestaC Is Nothing
Or respuestaD Is Nothing Then
    Debug.Print "No se encontraron uno o más objetos de respuesta en el
slide " & slideIndex & " para resetear colores."
    Exit Sub
End If

'-----
' 3. Restablecer el color base (negro)
'-----

respuestaA.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
respuestaB.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
respuestaC.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
respuestaD.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)

End Sub

'=====  

' PROCEDIMIENTO: CambiarPregunta  

'-----  

' Descripción:  

' Sustituye la pregunta actual por otra aleatoria del mismo nivel de dificultad.  

'  

' Parámetros:  

' Ninguno.  

'  

' Funcionamiento general:  

' 1. Detecta la diapositiva actual y determina el nivel.  

' 2. Lee el archivo de preguntas y organiza por niveles.  

' 3. Selecciona aleatoriamente nueva pregunta del nivel.  

' 4. Actualiza la diapositiva de pregunta y de respuesta.  

'  

' Dependencias / Requisitos:  

' - ResetearColoresRespuestas, CargarPreguntaEnSlide,  

' ColorearRespuestaCorrecta.  

'  

' Consideraciones técnicas:  

' - El archivo "Banco_Preguntas.txt" debe estar presente.  

' - La relación slide-nivel es fija.  

'
```

```

' Control de errores:
' - Muestra mensajes si no hay preguntas disponibles para el nivel.
' =====
Sub CambiarPregunta()

' -----
' 1. Determinar la diapositiva actual y el nivel asociado
' -----
Dim slideIndex As Integer
Dim nivelDeseado As Integer

slideIndex = ActivePresentation.SlideShowWindow.View.slide.slideIndex

' Asociación fija entre slide y nivel
If slideIndex = 3 Then nivelDeseado = 1
If slideIndex = 6 Then nivelDeseado = 2
If slideIndex = 9 Then nivelDeseado = 3
If slideIndex = 12 Then nivelDeseado = 4
If slideIndex = 15 Then nivelDeseado = 5
If slideIndex = 18 Then nivelDeseado = 6
If slideIndex = 21 Then nivelDeseado = 7
If slideIndex = 24 Then nivelDeseado = 8
If slideIndex = 27 Then nivelDeseado = 9

' -----
' 2. Leer el archivo y almacenar preguntas por nivel
' -----
Dim rutaCSV As String
Dim linea As String
Dim preguntasPorNivel(1 To 9) As Collection
Dim nivelLeido As Integer

' Inicializar colecciones
Dim i As Integer
For i = 1 To 9
    Set preguntasPorNivel(i) = New Collection
Next i

' Construcción de la ruta según sistema operativo
If InStr(1, Application.OperatingSystem, "Macintosh", vbTextCompare) > 0 Then
    rutaCSV = ActivePresentation.Path & "/Banco_Preguntas.txt"
Else
    rutaCSV = ActivePresentation.Path & "\Banco_Preguntas.txt"
End If

' Apertura del archivo
Dim archivoCSV As Integer
archivoCSV = FreeFile
Open rutaCSV For Input As #archivoCSV

Line Input #archivoCSV, linea ' Saltar cabecera

```

```

Do While Not EOF(archivoCSV)
    Line Input #archivoCSV, linea

    Dim datos() As String
    datos = Split(linea, vbTab)

    nivelLeido = CInt(datos(0))

    If nivelLeido >= 1 And nivelLeido <= 9 Then
        preguntasPorNivel(nivelLeido).Add datos
    End If
Loop

Close #archivoCSV

'-----
' 3. Selección aleatoria de nueva pregunta del nivel actual
'-----
Dim preguntaAleatoria As Variant
Randomize

If preguntasPorNivel(nivelDeseado).Count > 0 Then

    Dim indice As Integer
    indice = Int((preguntasPorNivel(nivelDeseado).Count) * Rnd) + 1

    preguntaAleatoria = preguntasPorNivel(nivelDeseado)(indice)

Else
    MsgBox "No hay preguntas de nivel " & nivelDeseado & " en el archivo.",
vbCritical
    Exit Sub
End If

'-----
' 4. Actualizar diapositivas de pregunta y respuesta
'-----
' Diapositiva actual (pregunta)
ResetearColoresRespuestas slideIndex
CargarPreguntaEnSlide slideIndex, preguntaAleatoria

' Diapositiva siguiente (respuesta)
ResetearColoresRespuestas slideIndex + 1
CargarPreguntaEnSlide slideIndex + 1, preguntaAleatoria
ColorearRespuestaCorrecta slideIndex + 1, preguntaAleatoria

End Sub

'=====  

' PROCEDIMIENTO: RestaurarCargarYSiguiente
'=====

```

```

' Descripción:
' Ejecuta la secuencia completa de reinicio operativo del concurso:
'   1. Carga nuevas preguntas desde el CSV.
'   2. Avanza a la siguiente diapositiva.
'
' Parámetros:
'   Ninguno.
'
' Funcionamiento general:
'   - Relee "Banco_Preguntas.txt" para generar nuevas preguntas.
'   - Avanza automáticamente al siguiente slide.
'
' Dependencias / Requisitos:
'   - CargarPreguntaDesdeCSV.
'
' Consideraciones técnicas:
'   - Se asume que las diapositivas de pregunta están en 3,6,9,...,27.
'   - Debe ejecutarse en modo presentación.
'
' Control de errores:
'   - Si falla la carga del archivo, el procedimiento se detiene.
'=====
Sub RestaurarCargarYSiguiente()

'-----
' 1. Carga de nuevas preguntas desde el archivo
'-----
CargarPreguntaDesdeCSV

'-----
' 2. Avanzar automáticamente a la siguiente diapositiva
'-----
With ActivePresentation.SlideShowWindow.View
    .GotoSlide .slide.slideIndex + 1
End With

End Sub

```

5. Análisis de resultados

En esta sección se presentan y analizan los resultados obtenidos tras la implementación del concurso interactivo, a partir de la participación del alumnado y de la información recogida mediante los instrumentos de evaluación definidos. El objetivo es examinar el funcionamiento del sistema en términos de implicación, percepción del aprendizaje y comprensión de los contenidos, así como valorar su adecuación respecto a los objetivos planteados.

5.1 Situación de partida del alumnado

Los resultados presentados a continuación se basan en la encuesta inicial realizada al alumnado antes de la implementación del sistema docente. La encuesta fue respondida por un total de 103 estudiantes y tuvo como objetivo caracterizar el punto de partida del grupo en términos de experiencia previa, percepción de la Estadística, motivación y familiaridad con el uso de herramientas estadísticas.

Pregunta 1. Uso previo de herramientas estadísticas

La primera cuestión analiza la frecuencia con la que el alumnado ha utilizado herramientas estadísticas en el ámbito académico o profesional antes de la implementación del concurso interactivo. Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 indica "nunca" y 5 "frecuentemente". La distribución de respuestas se presenta a continuación:

1. ¿Con qué frecuencia has utilizado herramientas estadísticas para analizar datos en el ámbito académico o profesional?

103 respuestas

Los resultados muestran que una parte significativa del alumnado presenta un contacto limitado con herramientas estadísticas. En concreto, el 50,5 % de los participantes (valores 1 y 2) declara utilizarlas rara vez o nunca, lo que indica una baja familiaridad previa con este tipo de recursos. Por otro lado, un 21,4 % se sitúa en un nivel intermedio (valor 3), lo que sugiere un uso ocasional, mientras que únicamente un 28,2 % (valores 4 y 5) manifiesta un uso frecuente o relativamente habitual.

Estos resultados evidencian que el grupo presenta, en términos generales, una experiencia previa limitada en el uso de herramientas estadísticas. Este punto de partida refuerza la necesidad de implementar estrategias que favorezcan la práctica activa y la consolidación de los conceptos, como es el caso del concurso interactivo.

Este contexto inicial permite interpretar posteriormente los resultados del sistema teniendo en cuenta que parte del alumnado no contaba con una base sólida en la aplicación práctica de la estadística, lo que resulta relevante para valorar su impacto en la motivación y el aprendizaje.

Pregunta 2. Utilidad percibida de la estadística en el ámbito laboral

La segunda cuestión evalúa la percepción del alumnado sobre la utilidad de la estadística para comprender fenómenos laborales y apoyar la toma de decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos. Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 indica "no es útil" y 5 "es imprescindible". La distribución de respuestas se presenta a continuación:

2. ¿Consideras que la estadística es útil para comprender fenómenos laborales y tomar decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos?

103 respuestas

Los resultados muestran una valoración globalmente positiva respecto a la utilidad de la estadística en el ámbito profesional. En concreto, no se registran respuestas en el valor mínimo (1), lo que indica que no existe rechazo explícito hacia su utilidad.

La mayor concentración de respuestas se sitúa en los valores altos de la escala. Un 35,9 % del alumnado asigna una puntuación de 4, mientras que un 34 % otorga la máxima valoración (5), lo que refleja una percepción claramente favorable sobre su importancia en la toma de decisiones laborales. Por otro lado, un 23,3 % se sitúa en el valor 3, lo que indica una posición intermedia, reconociendo cierta utilidad pero sin una convicción plena. Finalmente, un 6,8 % valora la utilidad en niveles bajos (2), aunque de forma minoritaria.

Estos resultados evidencian que el alumnado reconoce de forma mayoritaria la relevancia de la estadística en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos. Este reconocimiento constituye un punto de partida favorable para la implementación del sistema docente, ya que sugiere una predisposición positiva hacia los contenidos de la asignatura, aunque con margen de consolidación en parte del grupo.

Pregunta 3. Actitud y motivación hacia la estadística

La tercera cuestión analiza la actitud y el nivel de motivación del alumnado hacia la estadística, entendida como el interés general por la materia y la disposición a trabajar con sus contenidos. Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 representa una actitud muy negativa y 5 una actitud muy positiva. La distribución de respuestas se presenta a continuación:

3. ¿Cómo describirías tu actitud y motivación hacia la estadística? Considera tu actitud general hacia la materia, si la ves como algo que te interesa o prefieres evitar.

103 respuestas

Los resultados muestran una tendencia global hacia valores intermedios y positivos, aunque con cierta heterogeneidad en el grupo. En primer lugar, se observa que un 1 % del alumnado manifiesta una actitud muy negativa (valor 1), lo que indica que el rechazo explícito hacia la materia es prácticamente residual. Asimismo, un 13,6 % se sitúa en el valor 2, reflejando una actitud poco favorable hacia la estadística.

El grupo mayoritario se concentra en los valores intermedios-altos. En concreto, un 30,1 % se sitúa en el valor 3, lo que refleja una actitud neutral o moderadamente favorable, sin una motivación claramente definida hacia la asignatura. Por su parte, un 36,9 % asigna el valor 4, lo que indica una actitud positiva y una disposición favorable al aprendizaje. Finalmente, un 18,4 % del alumnado declara una actitud muy positiva (valor 5), evidenciando la existencia de un grupo con alta motivación e interés por la materia.

Los resultados muestran una distribución centrada en valores medios y altos, lo que sugiere una actitud globalmente favorable hacia la estadística, aunque con un núcleo relevante de alumnado que parte de una posición más neutra. Este punto de partida resulta relevante para interpretar la evolución de la motivación tras la implementación del sistema docente.

Pregunta 4. Preferencias metodológicas para el aprendizaje de Estadística

La cuarta cuestión analiza las metodologías de aprendizaje que el alumnado considera más adecuadas para la enseñanza de la Estadística en el contexto del grado, permitiendo identificar preferencias pedagógicas previas a la implementación del concurso interactivo.

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, por lo que cada participante podía seleccionar varias opciones. La distribución de resultados se presenta a continuación:

4. De las siguientes opciones, ¿qué metodologías prefieres para aprender materias como Estadística? Marca todas las que correspondan.

103 respuestas

Los datos muestran una clara preferencia por metodologías activas y aplicadas. La opción más seleccionada es el aprendizaje basado en proyectos o casos prácticos, con 70 votos (68%), lo que indica una fuerte inclinación hacia enfoques vinculados a la resolución de problemas reales y a la aplicación práctica de los contenidos.

En segundo lugar, destacan las actividades en grupo, elegidas por 49 estudiantes (47.6%), lo que refuerza la importancia que el alumnado otorga al trabajo colaborativo como herramienta de aprendizaje. Las clases magistrales tradicionales aparecen con 42 selecciones (40.8%), situándose en un nivel intermedio de preferencia, lo que sugiere que siguen siendo valoradas, aunque no constituyen la opción principal. Por otro lado, los métodos basados en tecnología, como software o aplicaciones en línea, obtienen 23 votos (22.3%), mientras que las tutorías personalizadas son la opción menos seleccionada, con 14 votos (13.6%).

Estos resultados reflejan una tendencia clara hacia metodologías activas, colaborativas y aplicadas, frente a enfoques exclusivamente expositivos o individualizados. Este patrón resulta especialmente relevante en el contexto del diseño del sistema docente, ya que respalda la incorporación de dinámicas interactivas como el concurso, orientadas a la participación activa, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Pregunta 5. Utilidad percibida de actividades gamificadas en el aprendizaje de Estadística

La quinta cuestión evalúa la percepción del alumnado sobre la utilidad de actividades basadas en concursos o juegos educativos como herramienta para mejorar la comprensión de la Estadística y aumentar el interés por la asignatura, antes de la implementación del sistema interactivo.

Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 representa una valoración muy negativa y 5 una valoración muy positiva. La distribución de resultados se presenta a continuación:

5. ¿Crees que actividades como concursos o juegos pueden ayudarte a comprender mejor la estadística y aumentar tu interés por aprenderla?

103 respuestas

Los resultados muestran una valoración claramente positiva hacia este tipo de metodologías. En concreto, el 73.8% del alumnado (valores 4 y 5) considera que los concursos o juegos pueden ser útiles para mejorar la comprensión de la Estadística y aumentar la motivación por aprenderla.

Dentro de este grupo, un 37.9% otorga la valoración máxima (5), mientras que un 35.9% se sitúa en el nivel 4, lo que refleja una percepción favorable generalizada.

Por otro lado, un 18.4% mantiene una posición intermedia (valor 3), lo que indica cierta neutralidad o incertidumbre respecto a su impacto. Finalmente, únicamente un 7.7% (valores 1 y 2) expresa una valoración negativa sobre la utilidad de este tipo de actividades.

Estos resultados evidencian una predisposición positiva del alumnado hacia la gamificación como estrategia docente. Este contexto inicial resulta especialmente relevante para la implementación del concurso interactivo, ya que sugiere que una parte significativa del grupo ya percibía este tipo de dinámicas como potencialmente beneficiosas para su aprendizaje y motivación.

Pregunta 6. Motivaciones para la participación en actividades gamificadas

La sexta cuestión analiza los factores que motivan al alumnado a participar en concursos o juegos educativos dentro de la asignatura, con el objetivo de identificar los elementos que pueden favorecer la implicación en dinámicas de este tipo antes de la implementación del concurso interactivo.

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, por lo que cada participante pudo seleccionar más de una opción. La distribución de resultados se presenta a continuación:

6. ¿Qué te motivaría a participar en concursos o juegos educativos en la asignatura? Marca todas las que correspondan.

103 respuestas

Los resultados muestran que la motivación principal del alumnado está vinculada al rendimiento académico. En concreto, el 73.8% del grupo indica que la mejora de la calificación de la asignatura sería un factor determinante para participar en este tipo de actividades.

En segundo lugar, destaca el interés por aprender y mejorar los conocimientos de estadística, con un 53.4% de selecciones, lo que refleja que la motivación no se limita exclusivamente al resultado académico, sino también al aprendizaje efectivo.

A continuación, el 43.7% del alumnado señala el reconocimiento académico, como certificados o menciones, como un incentivo relevante, seguido muy de cerca por el 42.7% que valora el disfrute de una experiencia de aprendizaje más dinámica y entretenida.

Finalmente, los premios materiales (dinero o material de estudio) son la opción menos seleccionada, con un 29.1%, lo que sugiere que este tipo de incentivos tiene un peso menor en comparación con factores académicos o experienciales.

Estos resultados indican que la participación en actividades gamificadas está impulsada principalmente por motivaciones académicas y de aprendizaje, aunque también se observa un componente relevante de interés por la experiencia lúdica. Este perfil motivacional resulta coherente con el diseño del concurso interactivo, orientado a combinar aprendizaje, participación activa y dinamización del aula.

Pregunta 7. Autoevaluación del nivel de conocimientos en Estadística

La séptima cuestión analiza la percepción del alumnado sobre su nivel actual de conocimientos en Estadística antes de la implementación del concurso interactivo, con el objetivo de situar el punto de partida formativo del grupo.

Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 indica un nivel muy bajo de conocimientos y 5 un nivel muy alto. La distribución de resultados se presenta a continuación:

7. ¿Cómo valorarías tu nivel actual de conocimientos en estadística?

103 respuestas

Los resultados muestran que la mayoría del alumnado se sitúa en niveles intermedios de conocimiento. En concreto, el 52.4% de los participantes se ubica en el valor 3, lo que refleja una percepción de dominio moderado de los contenidos de Estadística.

Por otro lado, un 22.4% del alumnado (valores 1 y 2) considera que posee un nivel bajo o muy bajo, lo que indica la existencia de un grupo significativo con dificultades iniciales en la materia.

En el extremo superior, un 25.2% (valores 4 y 5) declara un nivel alto o muy alto de conocimientos, aunque se trata de una proporción minoritaria en comparación con el conjunto del grupo.

Estos resultados evidencian que el grupo presenta una distribución heterogénea en cuanto a su nivel de conocimientos previos, con predominio de niveles intermedios y una presencia relevante de estudiantes con baja autopercepción de competencia. Este contexto inicial refuerza la necesidad de estrategias docentes que permitan homogeneizar el nivel del grupo y favorecer el refuerzo progresivo de los contenidos, como es el caso del concurso interactivo.

5.2 Situación final del alumnado

Los resultados presentados a continuación se basan en la encuesta realizada al alumnado tras la implementación del sistema docente gamificado y la finalización del concurso interactivo. La experiencia fue desarrollada con el alumnado de la asignatura de Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, contando con la participación de aproximadamente 160 estudiantes a lo largo de las distintas sesiones.

La encuesta fue respondida por un total de 54 estudiantes y tuvo como objetivo analizar la evolución en la percepción de la Estadística, la motivación hacia la asignatura y la valoración de la experiencia de aprendizaje tras la intervención. Aunque la participación en la encuesta no incluyó a la totalidad del alumnado implicado en la experiencia, el número de respuestas obtenidas permitió identificar tendencias relevantes sobre la percepción y valoración del sistema gamificado.

Pregunta 1. Actitud y motivación hacia la estadística

La primera cuestión de la encuesta final analiza la actitud y el nivel de motivación del alumnado hacia la estadística tras la implementación del sistema docente, entendida como el interés general por la materia y la disposición hacia el trabajo con sus contenidos.

Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 representa una actitud muy negativa y 5 una actitud muy positiva. La distribución de resultados se presenta a continuación:

1. ¿Cómo describirías tu actitud y motivación hacia la estadística?

54 respuestas

Los resultados muestran una distribución claramente desplazada hacia valores altos de la escala, lo que indica una mejora general en la actitud del alumnado hacia la asignatura.

En primer lugar, no se registran respuestas en el valor 1 (0%), mientras que únicamente un 1.9% se sitúa en el valor 2, lo que refleja que las actitudes negativas son prácticamente residuales tras la intervención.

El 18.5% del alumnado se sitúa en el valor 3, lo que indica una posición neutral o moderadamente favorable, aunque con menor peso que en la situación inicial.

La mayor concentración de respuestas se encuentra en los valores altos de la escala. En concreto, un 42.6% asigna el valor 4, lo que refleja una actitud positiva y una disposición favorable hacia el aprendizaje de la estadística. Por su parte, un 37% del alumnado otorga la máxima valoración (5), lo que evidencia la presencia de un grupo significativo con una motivación muy elevada hacia la materia.

Estos resultados muestran una evolución positiva respecto a la situación inicial, con un incremento claro de las valoraciones altas y una reducción de las actitudes negativas. Este cambio sugiere que la implementación del sistema docente ha contribuido a mejorar la percepción del alumnado y su motivación hacia la estadística.

Pregunta 2. Utilidad percibida de la estadística en el ámbito laboral

La segunda cuestión de la encuesta final evalúa la percepción del alumnado sobre la utilidad de la estadística para comprender fenómenos laborales y apoyar la toma de decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos, tras la implementación del sistema docente.

Las respuestas están distribuidas en una escala de 1 a 5, donde 1 indica "no es útil" y 5 "es imprescindible". La distribución de resultados se presenta a continuación:

2. ¿Consideras que la estadística es útil para comprender fenómenos laborales y tomar decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos?

54 respuestas

Los resultados muestran una valoración claramente positiva de la utilidad de la estadística en el ámbito profesional.

En primer lugar, no se registran respuestas en el valor 1 (0%), mientras que únicamente un 1.9% del alumnado se sitúa en el valor 2, lo que indica una percepción negativa prácticamente inexistente.

El 9.3% de los estudiantes se posiciona en el valor 3, lo que refleja una valoración intermedia, reconociendo cierta utilidad pero sin una convicción plena.

La mayor concentración de respuestas se sitúa en los valores altos de la escala. En concreto, un 46.3% asigna el valor 4, mientras que un 42.6% otorga la máxima valoración (5), lo que evidencia una percepción muy favorable sobre la utilidad de la estadística en el contexto de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos.

Estos resultados confirman y refuerzan la tendencia observada en la situación inicial, mostrando una consolidación de la percepción positiva del alumnado. Tras la intervención, la utilidad de la estadística no solo se mantiene reconocida, sino que se refuerza hacia niveles más altos de valoración.

Pregunta 3. Participación en el concurso interactivo

La tercera cuestión de la encuesta final analiza el grado de participación del alumnado encuestado en el concurso interactivo desarrollado en la asignatura de Estadística en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Las respuestas se presentan en formato dicotómico (sí/no), tal como se muestra a continuación:

Los resultados muestran una participación elevada en la actividad dentro del grupo de estudiantes que respondieron la encuesta.

En concreto, un 94.4% del alumnado encuestado declara haber participado en el concurso interactivo, mientras que un 5.6% indica no haber participado.

Estos datos reflejan un alto nivel de implicación en la muestra analizada, lo que sugiere una buena aceptación de la metodología implementada y una disposición general a participar en actividades de carácter interactivo dentro de la asignatura.

La tasa de participación observada en la muestra apoya la viabilidad del sistema docente como herramienta de dinamización del aprendizaje.

Pregunta 4. Utilidad futura de los concursos interactivos

La cuarta cuestión de la encuesta final evalúa la percepción del alumnado sobre la utilidad de participar en concursos o actividades similares en el futuro como herramienta de apoyo al aprendizaje de la estadística.

Las respuestas se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 indica "me parece una mala idea" y 5 "me parece una excelente idea". La distribución de resultados se presenta a continuación:

4. ¿Crees que participar en concursos similares podría ser útil para tu aprendizaje en el futuro?
54 respuestas

Los resultados muestran una valoración muy positiva de este tipo de metodologías activas.

En primer lugar, no se registran respuestas en los valores 1 y 2 (0%), lo que indica que no existe rechazo hacia este tipo de actividades por parte del alumnado.

El 3.7% del alumnado se sitúa en el valor intermedio (3), lo que refleja una posición neutral o de aceptación limitada.

La mayor parte de las respuestas se concentra en los valores altos de la escala. En concreto, un 33.3% asigna el valor 4, mientras que un 63% otorga la máxima valoración (5), lo que evidencia una percepción muy favorable sobre la utilidad futura de los concursos interactivos como herramienta de aprendizaje.

Estos resultados muestran una aceptación prácticamente unánime de este tipo de dinámicas, lo que refuerza su potencial como estrategia docente para fomentar la motivación y el aprendizaje activo en la asignatura.

Pregunta 5. Impacto del concurso en el aprendizaje

La quinta cuestión de la encuesta final evalúa la percepción del alumnado participante sobre el grado en que el concurso interactivo ha contribuido al repaso de conceptos y a la comprensión de la estadística.

Las respuestas se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 indica "nada" y 5 "mucho". La distribución de resultados se presenta a continuación:

5. Si participaste en el concurso interactivo, ¿crees que te ha ayudado a repasar conceptos y comprender mejor la estadística? Si no participaste, omite esta pregunta.
51 respuestas

Los resultados muestran una valoración muy positiva del impacto del concurso en el aprendizaje.

En primer lugar, no se registran respuestas en los valores 1 y 2 (0%), lo que indica que no existen percepciones negativas sobre su utilidad como herramienta de apoyo al estudio.

El 3.9% del alumnado se sitúa en el valor 3, lo que refleja una valoración intermedia, indicando una ayuda moderada en el repaso y la comprensión de los contenidos.

La mayor concentración de respuestas se encuentra en los valores altos de la escala. En concreto, un 37.3% asigna el valor 4, mientras que un 58.8% otorga la máxima valoración (5), lo que evidencia que la gran mayoría del alumnado percibe el concurso como una herramienta muy útil para reforzar el aprendizaje de la estadística.

Estos resultados sugieren que la actividad ha tenido un impacto positivo en el proceso de aprendizaje, facilitando tanto el repaso de contenidos como la consolidación de conceptos clave de la asignatura.

Pregunta 6. Valoración global de la experiencia

La sexta cuestión de la encuesta final analiza la valoración global del alumnado participante sobre la experiencia del concurso interactivo, considerando aspectos de aprendizaje, repaso de contenidos y componente de entretenimiento.

Las respuestas se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 indica "muy negativa" y 5 "muy positiva". La distribución de resultados se presenta a continuación:

6. Si participaste en el concurso interactivo, ¿cómo valorarías la experiencia del concurso en términos de aprendizaje, repaso y entretenimiento? Si no participaste, omite esta pregunta.
51 respuestas

Los resultados muestran una valoración global claramente positiva de la experiencia.

En primer lugar, no se registran respuestas en los valores 1 y 2 (0%), lo que indica que no existe una percepción negativa de la actividad.

El 2% del alumnado se sitúa en el valor intermedio (3), lo que refleja una valoración neutra o moderadamente positiva.

La mayor parte de las respuestas se concentra en los valores altos de la escala. En concreto, un 29.4% asigna el valor 4, mientras que un 68.6% otorga la máxima valoración (5), lo que evidencia una percepción muy favorable de la experiencia en su conjunto.

Estos resultados indican que el concurso interactivo ha sido valorado muy positivamente por el alumnado, tanto en términos de utilidad académica como de dinamización del proceso de aprendizaje, lo que refuerza su idoneidad como herramienta docente.

Pregunta 7. Aspecto más valorado del concurso

La séptima cuestión de la encuesta final analiza qué elementos del concurso interactivo han sido percibidos como más útiles o interesantes por el alumnado.

Se trata de una pregunta de opción múltiple, por lo que los resultados reflejan la distribución de preferencias entre distintos aspectos de la actividad, tal como se muestra a continuación:

7. ¿Qué aspecto del concurso te pareció más útil o interesante?
54 respuestas

Los resultados muestran que el aspecto más valorado del concurso es su utilidad para el aprendizaje de contenidos.

En concreto, el 48.1% del alumnado señala como principal elemento el repaso y refuerzo de los conceptos de estadística, lo que indica que la actividad cumple de forma destacada su función académica principal.

En segundo lugar, un 20.4% destaca el trabajo en equipo y la colaboración entre compañeros, lo que refleja la relevancia del componente cooperativo dentro de la dinámica del concurso.

La dimensión lúdica también tiene una presencia relevante, ya que un 13% del alumnado valora especialmente la dinámica y el entretenimiento de la actividad.

Por otro lado, un 7.4% indica como aspecto más interesante la aplicación de los conceptos en situaciones prácticas, mientras que otro 7.4% destaca los posibles reconocimientos asociados (calificación, certificado u otros incentivos).

Finalmente, un 3.7% declara no haber participado en el concurso, y no se registran respuestas que indiquen que ningún aspecto resultó atractivo (0%).

Estos resultados evidencian que el concurso interactivo es percibido principalmente como una herramienta de refuerzo del aprendizaje, aunque también integra de forma relevante elementos de colaboración y dinamización que contribuyen a su valoración positiva.

Pregunta 8. Propuestas de mejora del concurso interactivo

La octava cuestión recoge las propuestas del alumnado para mejorar futuras ediciones del concurso interactivo, con el objetivo de identificar posibles líneas de ajuste en su diseño, dinámica y sistema de motivación.

Las respuestas muestran una distribución variada, con predominio de valoraciones positivas hacia el formato actual, aunque también con sugerencias concretas de mejora.

8. ¿Qué mejorarías en futuras ediciones del concurso?
54 respuestas

En primer lugar, un 3.7 % del alumnado declara no haber participado en el concurso, lo que constituye un porcentaje minoritario dentro de la muestra.

La opción más seleccionada es “Lo veo bien tal como está”, con un 44.4 %, lo que indica que una parte significativa del alumnado considera adecuada la estructura actual del sistema sin necesidad de modificaciones sustanciales.

Entre las propuestas de mejora, un 24.1 % del alumnado señala la necesidad de aumentar el reconocimiento o los incentivos (certificados, menciones o premios), lo que sugiere un posible refuerzo del componente motivacional externo.

Por otro lado, un 20.4 % propone disponer de mayor tiempo para responder y reflexionar sobre las preguntas, lo que apunta a la percepción de cierta presión temporal durante el desarrollo de la actividad. En menor medida, un 7.4 % sugiere incorporar más ejemplos o recursos de apoyo para el repaso de conceptos.

Los resultados muestran una valoración globalmente positiva del concurso, acompañado de sugerencias centradas principalmente en el ajuste del tiempo disponible y en el refuerzo de los incentivos. Estas aportaciones constituyen una base útil para futuras iteraciones del sistema, orientadas a optimizar la experiencia de aprendizaje sin modificar la estructura central de la dinámica.

5.3 Feedback del profesorado

Además de los resultados obtenidos a partir de las encuestas del alumnado, se recogió información cualitativa procedente del profesorado implicado en la implementación del sistema docente. De forma general, el profesorado destacó una valoración muy positiva de la actividad, señalando que el concurso interactivo favoreció un alto nivel de implicación del alumnado, así como un clima de trabajo dinámico y participativo en el aula. Asimismo, se subrayó que la experiencia contribuyó a aumentar el interés por la asignatura y facilitó la comprensión de los contenidos a través de la práctica y la toma de decisiones en tiempo real.

En términos de percepción del aprendizaje, se indicó que el formato del concurso permitió reforzar conceptos clave de estadística de manera más activa que en metodologías tradicionales. No obstante, también se observó que parte del alumnado participó en la dinámica del concurso sin haber preparado previamente los contenidos con el nivel de estudio esperado, lo que introdujo un componente más basado en la estrategia y la intuición que en el dominio conceptual en algunos casos. Este aspecto fue identificado como un punto a considerar en futuras ediciones, especialmente en relación con el equilibrio entre gamificación, evaluación formativa y preparación previa.

El feedback del profesorado coincide en señalar el alto potencial del sistema como herramienta docente innovadora, destacando su capacidad para aumentar la motivación y la participación, así como su utilidad para complementar la enseñanza tradicional de la estadística en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos.

5.4 Grado de consecución de objetivos

En esta sección se realiza una síntesis de los resultados obtenidos con el fin de valorar el grado de consecución de los objetivos planteados en el diseño del sistema docente gamificado.

En relación con el objetivo general, orientado a mejorar la comprensión, la retención y la aplicación de los contenidos de Estadística mediante una dinámica gamificada, los resultados obtenidos muestran una evolución positiva en la percepción del alumnado, así como una valoración global muy favorable de la experiencia. En particular, los datos recogidos en la encuesta final indican una mejora en la actitud

hacia la asignatura, un aumento de la motivación y una elevada percepción de utilidad del concurso como herramienta de aprendizaje.

Respecto a los objetivos específicos, los resultados permiten establecer las siguientes evidencias:

- En primer lugar, la existencia de un banco de preguntas estructurado en niveles de dificultad ha permitido organizar los contenidos de forma progresiva y asegurar su cobertura durante la actividad, lo que se refleja en la adecuada preparación del sistema y en su uso efectivo en el aula.
- En segundo lugar, la participación del alumnado en la dinámica del concurso, junto con la observación del trabajo en grupo, evidencia un alto grado de implicación y colaboración, lo que confirma el cumplimiento del objetivo relacionado con el fomento del trabajo cooperativo y la participación activa.
- En tercer lugar, los resultados de las encuestas muestran una mejora en la motivación hacia la asignatura y una valoración positiva del aprendizaje percibido, lo que sugiere un impacto favorable del sistema en la actitud del alumnado hacia la Estadística.
- Finalmente, la información recogida a través de encuestas, registros de participación y feedback del profesorado ha permitido analizar el funcionamiento global del sistema, identificando fortalezas y aspectos de mejora, lo que contribuye al cumplimiento del objetivo de evaluación de la experiencia y orientación de futuras aplicaciones.

Los resultados obtenidos indican un grado elevado de consecución de los objetivos planteados, tanto a nivel general como específico, respaldando la eficacia del sistema docente gamificado como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la asignatura.

6. Conclusiones y recomendaciones

El presente trabajo ha descrito, implementado y evaluado un sistema docente gamificado aplicado a la enseñanza de Estadística en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. A partir de la evidencia recogida mediante encuestas pre y post intervención, junto con la observación del desarrollo de las sesiones y el feedback del profesorado, es posible extraer conclusiones relevantes sobre su impacto educativo y su potencial como estrategia docente.

En términos generales, los resultados muestran que el sistema ha tenido un efecto positivo en la percepción del alumnado hacia la asignatura. Se observa una mejora clara en la actitud y motivación tras la implementación del concurso interactivo, con un incremento de las valoraciones altas y una reducción de las posiciones negativas o neutras. Este cambio sugiere que la dinámica aplicada contribuye a generar un entorno más favorable hacia el aprendizaje de la Estadística.

En relación con la utilidad percibida de la asignatura, los datos ya mostraban desde la situación inicial una valoración elevada. Sin embargo, tras la intervención se consolida esta percepción, reforzándose la idea de que la Estadística es relevante para la comprensión de fenómenos laborales y la toma de decisiones en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos. Este resultado es especialmente significativo, ya que indica que la intervención no solo mejora la actitud, sino que también consolida la conexión entre contenidos teóricos y aplicación profesional.

Otro resultado relevante es el considerable nivel de participación en el concurso interactivo, lo que evidencia una buena aceptación del sistema docente por parte del alumnado. Esto, junto con la valoración muy positiva de la experiencia, sugiere que la estructura gamificada favorece la implicación activa y mantiene la atención durante el desarrollo de la actividad.

Asimismo, los resultados relativos al aprendizaje percibido indican que el concurso ha sido útil como herramienta de repaso y consolidación de contenidos. El alumnado reconoce que la actividad facilita la comprensión de conceptos estadísticos, lo que refuerza su valor como complemento a las metodologías tradicionales. En la misma línea, la valoración global de la experiencia es altamente positiva, destacando tanto el componente formativo como el carácter dinámico y participativo.

El análisis de los aspectos más valorados confirma que el principal beneficio percibido se relaciona con el refuerzo de contenidos, seguido del trabajo en equipo y la dinámica de la actividad. Esto pone de manifiesto que el sistema no solo actúa sobre el aprendizaje individual, sino también sobre dimensiones colaborativas y motivacionales, elementos clave en el contexto de enseñanza universitaria actual.

Desde el punto de vista del diseño metodológico, la integración de gamificación, aprendizaje colaborativo y evaluación formativa se muestra adecuada para los objetivos planteados. La estructura progresiva de dificultad, la toma de decisiones en grupo y la retroalimentación inmediata favorecen un aprendizaje más activo, contextualizado y significativo.

No obstante, el análisis del feedback del profesorado y de las respuestas del alumnado permite identificar algunos aspectos de mejora. En primer lugar, se observa que parte del alumnado participa en la dinámica sin una preparación previa suficiente, lo que puede desplazar parcialmente el foco desde el dominio conceptual hacia estrategias de azar o intuición. Este aspecto sugiere la necesidad de reforzar

mecanismos que incentiven el estudio previo o la preparación de los contenidos antes de la sesión. En segundo lugar, se detecta una demanda recurrente de mayor tiempo para la reflexión y la resolución de las preguntas. Este elemento apunta a la conveniencia de ajustar el equilibrio entre dinamismo y profundidad, especialmente en niveles de dificultad más altos, donde la reflexión conceptual es más relevante. En tercer lugar, se identifica el interés del alumnado por mantener o incrementar los elementos de reconocimiento asociados a la actividad, lo que sugiere que los incentivos externos siguen desempeñando un papel relevante en la motivación, aunque no exclusivo.

A partir de estos resultados, se proponen las siguientes recomendaciones para futuras implementaciones del sistema:

- Ajustar la temporalización de la actividad, especialmente en preguntas de mayor complejidad, para favorecer procesos de reflexión más elaborados sin perder dinamismo.
- Introducir mecanismos que fomenten una preparación previa más estructurada, de forma que la participación en el concurso se apoye en un trabajo previo de estudio de los contenidos.
- Mantener la estructura gamificada, ya que se ha demostrado eficaz en la mejora de la motivación y la participación, pero incorporando ajustes progresivos basados en la experiencia acumulada.
- Reforzar el equilibrio entre componente lúdico y componente formativo, asegurando que la dinámica no diluya el objetivo principal de consolidación conceptual.
- Explorar la incorporación de sistemas de retroalimentación más detallados tras cada sesión, que permitan al alumnado identificar con mayor claridad sus puntos fuertes y áreas de mejora.
- Valorar la ampliación del sistema a otras materias con características similares, dada su buena aceptación y su potencial transferibilidad.

Desde una perspectiva docente, la experiencia confirma la utilidad de este tipo de metodologías como apoyo a la docencia expositiva, al permitir transformar el aula en un entorno más participativo, dinámico y orientado a la práctica. Además, el sistema presenta un alto potencial de transferibilidad, ya que su estructura es adaptable a otras asignaturas, bloques de contenido o grupos con características similares dentro del ámbito universitario. La combinación de gamificación, trabajo cooperativo y resolución de problemas permite su reutilización con ajustes mínimos, lo que lo convierte en una propuesta escalable y replicable en distintos contextos educativos. Asimismo, los resultados obtenidos respaldan su continuidad y evolución, incorporando mejoras progresivas orientadas a optimizar tanto la experiencia de aprendizaje como la profundidad conceptual alcanzada por el alumnado.

En conclusión, el sistema docente implementado se consolida como una estrategia eficaz para fomentar la participación, mejorar la motivación y reforzar la comprensión de los contenidos estadísticos. Su diseño flexible, su carácter activo y su enfoque colaborativo lo convierten en una herramienta adecuada para complementar la enseñanza tradicional en contextos universitarios.

Bibliografía

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active learning: Creating excitement in the classroom* (ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1). ERIC Clearinghouse on Higher Education.

Deterding, S., & Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments* (pp. 9-15).

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363-406.

Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons.

Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223-231.

Slavin, R. E. (1996). Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. *Contemporary Educational Psychology*, 21(1), 43-69.

